

Immanuel Ulrich¹ (Frankfurt) & Nikolaus Meyer² (Fulda)

Simulation in der Hochschullehre: Eine Pilotstudie zur Umsetzung und Wirkung im dualen Studium – Literaturverzeichnis und Anhang

Zusammenfassung

Dieses Dokument umfasst das Literaturverzeichnis sowie den Anhang, in letzterem

- den eingesetzten Fragenbogen: Alle Items im Wortlaut, sortiert nach Skalen
- die 79 Simulationen

Der Anhang folgt der Nummerierung des Artikels.

Der Originalartikel zu diesem Anhang finden Sie hier:

Ulrich, I., & Meyer, N. (2025). Simulation in der Hochschullehre: Eine Pilotstudie zur Umsetzung und Wirkung im dualen Studium. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 20(1), 109–132. <https://doi.org/10.21240/zfhe/20-1/06>

-
- 1 Corresponding Author: IU Internationale Hochschule, Campus Frankfurt am Main, Fachgebiet Sozialwissenschaften, Professur Hochschuldidaktik und Psychologie; immanuel.ulrich@iu.org; <https://orcid.org/0000-0003-1406-8711>
 - 2 Hochschule Fulda, Fachbereich Sozialwesen, Professur für Profession und Professionalisierung Sozialer Arbeit; nikolaus.meyer@sw.hs-fulda.de; <https://orcid.org/0000-0002-9219-6738>

Published under Creative Commons Licence 4.0 Attribution (BY).

<https://doi.org/10.21240/zfhe/20-1/06> (Originalartikel)

5 Literaturverzeichnis

Ackermann, T. (2017). *Über das Kindeswohl entscheiden. Eine ethnographische Studie zur Fallarbeit im Jugendamt*. transcript.

Alsago, E., & Meyer, N. (2023). *Prekäre Professionalität*. Budrich.
<https://doi.org/10.3224/84743031>

Biesel, K., & Wolff, R. (2014). *Aus Kinderschutzfehlern lernen. Eine dialogisch-systemische Rekonstruktion des Falles Lea-Sophie* (Gesellschaft der Unterschiede, Bd. 16). transcript.

Biggs, J., Tang, C., & Kennedy, G. (2022). *Teaching for Quality Learning at University* (5. Aufl.). McGraw-Hill Education.

Carrero-Planells, A., Pol-Castañeda, S., Alamillos-Guardiola, M. C., Prieto-Alomar, A., Tomás-Sánchez, M. & Moreno-Mulet, C. (2021). Students and teachers' satisfaction and perspectives on high-fidelity simulation for learning fundamental nursing procedures: A mixed-method study. *Nurse education today*, 104, 104981.
<https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104981>

Chernikova, O., Heitzmann, N., Stadler, M., Holzberger, D., Seidel, T. & Fischer, F. (2020). Simulation-Based Learning in Higher Education: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 90(4), 499–541. <https://doi.org/10.3102/0034654320933544>

Chernikova, O., Holzberger, D., Heitzmann, N., Stadler, M., Seidel, T. & Fischer, F. (2024). Where salience goes beyond authenticity. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 38(1-2), 15–25. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000357>

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. Aufl.). L. Erlbaum Associates.

Der Spiegel. (2007a). *Das Vorgehen des Schweriner Jugendamtes*. <https://www.spiegel.de/panorama/dokumentation-das-vorgehen-des-schweriner-jugendamtes-a-519059.html>

Der Spiegel. (2007b). *Vor die Hunde gegangen*. <https://www.spiegel.de/politik/vor-die-hunde-gegangen-a-06f6f716-0002-0001-0000-000054076817>

DGfE – Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (Hrsg.). (2004). *Kerncurriculum für das Hauptfachstudium Erziehungswissenschaft*. https://www.dgfe.de/fileadmin/Ordner-Redakteure/Stellungnahmen/2004_01_KC_HF_EW.pdf

-
- DGSA – Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit (Hrsg.) (2016). *Kerncurriculum Soziale Arbeit*. https://www.dgsa.de/fileadmin/Dokumente/Aktuelles/DGSA_Kerncurriculum_final.pdf
- Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P., & Gijbels, D. (2003). Effects of problem-based learning: A meta-analysis. *Learning and Instruction, 13*(5), 533–568. [https://doi.org/10.1016/S0959-4752\(02\)00025-7](https://doi.org/10.1016/S0959-4752(02)00025-7)
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using SPSS* (3. Aufl.). Sage.
- Gijbels, D., Dochy, F., Van den Bossche, P., & Segers, M. (2005). Effects of problem-based learning: A meta-analysis from the angle of assessment. *Review of Educational Research, 75*(1), 27–61. <https://doi.org/10.3102/00346543075001027>
- Grossman, P., Compton, C., Igra, D., Ronfeldt, M., Shahan, E., & Williamson, P. (2009). Teaching practice: A cross-professional perspective. *Teachers College Record, 111*(9), 2055–2100.
- Grossman, P., & Fraefel, U. (Hrsg.). (2024). *Core Practices in Teacher Education: A Global Perspective* (Core Practices in Education Series). Harvard Education Press.
- Harmsen, T. (2014). *Professionelle Identität im Bachelorstudium Soziale Arbeit: Konstruktionsprinzipien, Aneignungsformen und hochschuldidaktische Herausforderungen* (Edition Professions- und Professionalisierungsforschung, Band 4). Springer VS.
- Hattie, J. A. (2023). *Visible Learning: The Sequel. A Synthesis of Over 2,100 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
- Kapur, M. (2015). Learning from productive failure. *Learning: Research and Practice, 1*(1), 51–65. <https://doi.org/10.1080/23735082.2015.1002195>
- Kapur, M. (2016). Examining Productive Failure, Productive Success, Unproductive Failure, and Unproductive Success in Learning. *Educational Psychologist, 51*(2), 289–299. <https://doi.org/10.1080/00461520.2016.1155457>
- Kordts-Freudinger, R. Schaper, N., Scholkmann, A., & Szczyrba, B. (Hrsg.). (2021). *Handbuch Hochschuldidaktik*. utb.
- Krone, S. (2023). *Gut abgesichert im dualen Studium? Ergebnisse einer Befragung dual Studierender*. Universität Duisburg-Essen. <https://doi.org/10.17185/dupublico/79273%0A>

Krone, S., & Niehoff, A. (2023). *Report Dual Studierende*. <https://jugend.dgb.de/ueberuns/meldungen/studium/++co++e01dda48-5873-11ee-84bc-001a4a16011a>

LeJeune, J. V. (2002). *A meta-analysis of outcomes from the use of computer-simulated experiments in science education* (Dissertation). Texas A&M University – Commerce.

Lexikon der Psychologie. (2024a). Deklaratives Wissen. <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/deklaratives-wissen/3182>

Lexikon der Psychologie. (2024b). *Prozedurales Wissen*. <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/prozedurales-wissen/11947>

Lohaus, A., & Vierhaus, M. (2019). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor* (4. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-59192-5>

Mao, W., Cui, Y., Chiu, M. M., & Lei, H. (2022). Effects of Game-Based Learning on Students' Critical Thinking: A Meta-Analysis. *Journal of Educational Computing Research*, 59(8), 1682–1708. <https://doi.org/10.1177/07356331211007098>

Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Aufl.). Beltz.

Merchant, Z., Goetz, E. T., Cifuentes, L., Keeney-Kennicutt, W., & Davis, T. J. (2014). Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: A meta-analysis. *Computers & Education*, 70, 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.07.033>

Meuser, M., & Nagel, U. (1991). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In D. Garz & K. Kraimer (Hrsg.), *Qualitativ-empirische Sozialforschung. Konzepte, Methoden, Analysen* (S. 441–471). Opladen.

Meyer, N. (2024). Die Privatisierung der Qualifizierung für die Soziale Arbeit. In J. Franz, C. Spatscheck & A. van Rießen (Hrsg.), *Fachkräftemangel und De-Professionalisierung in der Sozialen Arbeit – Analysen und Bestandsaufnahmen* (S. 21–33). Opladen <https://doi.org/10.3224/84743060>.

Meyer, N., & Alsago, E. (2024). Personalfluktuaton im Team: Effekt und Katalysator des Fachkräftemangels. In J. Franz, J. C. Spatscheck & A. van Rießen (Hrsg.), *Fachkräftemangel und De-Professionalisierung in der Sozialen Arbeit – Analysen und Bestandsaufnahmen* (S. 223–234). Budrich. <https://doi.org/10.3224/84743060>

- Meyer, N., & Braches-Chyrek, R. (2023). Privatisierungstendenzen in der Sozialen Arbeit. Empirische Befunde zu den Qualifizierungsangeboten in der Sozialen Arbeit. *Soziale Passagen* (2), 513–530. <https://doi.org/10.1007/s12592-023-00477-1>
- Meyer, N., & Siewert, A. (Hrsg.). (2021). *Handlungsfelder der Sozialen Arbeit. Der berufliche Alltag in Beschreibungen aus der Praxis*. UTB, Budrich.
- Opelt, F., & Schwinger, M. (2017). Selbstwertkontingenz im Studium. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 49(3), 152–163. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000178>
- Quraishi, S. A., Kimatian, S. J., Murray, W. B., & Sinz, E. H. (2011). High-fidelity simulation as an experiential model for teaching root cause analysis. *Journal of graduate medical education*, 3(4), 529–534. <https://doi.org/10.4300/JGME-D-11-00229.1>
- Rahn, S., Meyer, T., Hettler, I. & Rayment-Briggs, D. (2022). *Die Qualität der Praxisphasen im dualen Studium aus Sicht Studierender und Dualer Partner*. https://www.dhbw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Schrifterzeugnisse/Praxisqualitaet_im_dualen_Studium_10_2022.pdf
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner. How professionals think in action*. Basic Books.
- Schön, D. A. (1987). *Educating the reflective practitioner. Toward a new design for teaching and learning in the professions*. Jossey-Bass.
- de Smale, S., Overmans, T., Jeurig, J., & van de Grint, L. (2016). The effect of simulations and games on learning objectives in tertiary education: A systematic review. In A. de Gloria & R. Veltkamp (Hrsg.), *Games and learning alliance. GALA 2015 (Lecture notes in computer science, Bd. 9599)*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40216-1_55
- St. Pierre, M., & Breuer, G. (Hrsg.). (2013). *Simulation in der Medizin. Grundlegende Konzepte – Klinische Anwendung*. Springer.
- Thole, W. (2012). *Grundriss Soziale Arbeit*. Springer.
- Ulrich, I. (2013). *Strategisches Qualitätsmanagement in der Hochschullehre: Theoriegeleitete Workshops für Lehrende zur Förderung einer kompetenzorientierten Lehre* (Dissertation, 2011, Freie Universität Berlin). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19807-1>

Ulrich, I. (2020). *Gute Lehre in der Hochschule. Praxistipps zur Planung und Gestaltung von Lehrveranstaltungen* (2., aktualisierte, korrr. u. erw. Aufl.). Springer.

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-31070-7>

Ulrich, I., Klingebiel, F., Bartels, A., Staab, R., Scherer, S., & Gröschner, A. (2020). Wie wirkt das Praxissemester im Lehramtsstudium auf Studierende? Ein systematischer Review. In I. Ulrich & A. Gröschner (Hrsg.), *Praxissemester im Lehramtsstudium in Deutschland: Wirkungen auf Studierende* (Edition ZfE, Bd. 9, S. 1–67). Springer VS.

https://doi.org/10.1007/978-3-658-24209-1_1

Ulrich, I., & Meyer, N. (2021). Simulation in der Hochschullehre zum optimalen Theorie-Praxis-Transfer. In C. Hattula, J. Hilgers-Sekowsky & G. Schuster (Hrsg.), *Praxisorientierte Hochschullehre: Insights in innovative sowie digitale Lehrkonzepte und Kooperationen mit der Wirtschaft* (S. 199–206). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32393-6_17

Warner, L. (2024). Selbstwirksamkeitserwartung. In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstwirksamkeitserwartung>

Zumbach, J., & Astleitner, H. (2016). *Effektives Lehren an der Hochschule. Ein Handbuch zur Hochschuldidaktik*. Kohlhammer.

Inhalt des Anhangs

6	Fragebögen	11
6.1	Skala „Sozialarbeiterisches Wissen“ (16 Items)	11
6.2	Skala „Fähigkeitsselbstkonzept (als Sozialarbeitende)“ (6 Items)	13
6.3	Skala „Selbstwirksamkeit (der sozialarbeiterischen Praxis)“ (10 Items)	14
6.4	Reliabilitätsprüfung: Interne Konsistenz der Skalen (Cronbachs Alpha) zu Messzeitpunkt (MZP) 1 bis 4	16
7	Situationsbögen der Simulation	17
7.1	Altenhilfe – Szenario 1	19
7.2	Altenhilfe – Szenario 2	20
7.3	Altenhilfe – Szenario 3	21
7.4	Altenhilfe – Szenario 4	22
7.5	Altenhilfe – Szenario 5	23
7.6	Altenhilfe – Szenario 6	25
7.7	Behindertenhilfe – Szenario 1	27
7.8	Behindertenhilfe – Szenario 2	28
7.9	Behindertenhilfe – Szenario 3	29
7.10	Behindertenhilfe – Szenario 4	31
7.11	Behindertenhilfe – Szenario 5	33
7.12	Behindertenhilfe – Szenario 5.1	35

7.13	Behindertenhilfe – Szenario 6	37
7.14	Behindertenhilfe – Szenario 7	39
7.15	Betreutes Wohnen – Szenario 1	41
7.16	Betreutes Wohnen – Szenario 2	42
7.17	Betreutes Wohnen – Szenario 3	43
7.18	Betreutes Wohnen – Szenario 4	44
7.19	Erziehungsbeistand – Szenario 1	46
7.20	Familienberatung – Szenario 1	48
7.21	Familienberatung – Szenario 2	49
7.22	Familienberatung – Szenario 3	51
7.23	Familienberatung – Szenario 4	53
7.24	FIM Frauenrecht ist Menschenrecht – Szenario 1	55
7.25	FIM Frauenrecht ist Menschenrecht – Szenario 2	57
7.26	FIM Frauenrecht ist Menschenrecht – Szenario 3	59
7.27	FIM Frauenrecht ist Menschenrecht – Szenario 4	61
7.28	Flüchtlingsberatung – Szenario 1	62
7.29	Flüchtlingsberatung – Szenario 2	63
7.30	Flüchtlingsberatung – Szenario 3	65
7.31	Flüchtlingsberatung – Szenario 4	67
7.32	Hort – Szenario 1	69
7.33	Hort – Szenario 2	70
7.34	Hort – Szenario 3	71
7.35	Hort – Szenario 4	72
7.36	Hort – Szenario 5	73
7.37	Hospiz – Szenario 1	74

7.38	Hospiz – Szenario 2	75
7.39	Hospiz – Szenario 3	76
7.40	Hospiz – Szenario 4	77
7.41	Jugendamt – Szenario 1	78
7.42	Jugendamt – Szenario 2	79
7.43	Jugendamt – Szenario 3	81
7.44	Jugendamt – Szenario 4	83
7.45	Jugendamt – Szenario 4.1	85
7.46	Jugendamt – Szenario 5	87
7.47	Jugendgerichtshilfe – Szenario 1	89
7.48	Jugendgerichtshilfe – Szenario 2	90
7.49	Kinderhospiz – Szenario 1	91
7.50	Kinderhospiz – Szenario 2	93
7.51	Kinderhospiz – Szenario 2.1	94
7.52	Kinderhospiz – Szenario 3	96
7.53	Kinderhospiz – Szenario 3.1	98
7.54	Kinder- und Jugendpsychiatrie – Szenario 1	99
7.55	Kinder- und Jugendpsychiatrie – Szenario 2	101
7.56	Kinder- und Jugendpsychiatrie – Szenario 3	103
7.57	Kinder- und Jugendpsychiatrie – Szenario 4	104
7.58	Kinder- und Jugendpsychiatrie – Szenario 5	105
7.59	Kita – Szenario 1	107
7.60	Kita – Szenario 2	108
7.61	Krankenhaussozialdienst – Szenario 1	109
7.62	Krankenhaussozialdienst – Szenario 2	111

7.63	Krankenhaussozialdienst – Szenario 3	113
7.64	Krankenhaussozialdienst – Szenario 4	115
7.65	Krankenhaussozialdienst – Szenario 5	117
7.66	Krankenhaussozialdienst – Szenario 6	119
7.67	Krippe – Szenario 1	121
7.68	Obdachlosenhilfe – Szenario 1	122
7.69	Obdachlosenhilfe – Szenario 2	123
7.70	Quartiersmanagement – Szenario 1	124
7.71	Quartiersmanagement – Szenario 2	125
7.72	Quartiersmanagement – Szenario 3	127
7.73	Quartiersmanagement – Szenario 4	128
7.74	Schulsozialarbeit – Szenario 1	130
7.75	Schulsozialarbeit – Szenario 2	131
7.76	Wohngruppe – Szenario 1	132
7.77	Wohngruppe – Szenario 2	133
7.78	Wohngruppe – Szenario 3	134
7.79	Wohngruppe – Szenario 4	135

6 Fragebögen

Der Fragebogen wurde auf Basis von Skalen aus Ulrich (2013, S. 362 f.) auf den Kontext der Studie adaptiert. Aussage zu Beginn des Fragebogens:

Alle folgenden Fragen dienen der Selbsteinschätzung. Es gibt keine richtigen oder falschen Aussagen.

6.1 Skala „Sozialarbeiterisches Wissen“ (16 Items)

Wie viel wissen Sie über...	sehr wenig				sehr viel
Personzentrierte Beratung	<input type="radio"/>				
Systemische Beratung	<input type="radio"/>				
Genogramme	<input type="radio"/>				
Fallarbeit	<input type="radio"/>				
Lösungsorientierte und direkte Beratung	<input type="radio"/>				
Ermutigende Gesprächsführung und gewaltfreie Sprache	<input type="radio"/>				
Aufstellungsarbeit und videogestützte Verfahren	<input type="radio"/>				

Wie viel wissen Sie über...	sehr wenig				sehr viel
Soziometrie und Netzwerkanalysen	<input type="radio"/>				
Ressourcenanalyse und Vertiefung Perspektivwechsel	<input type="radio"/>				
Feedback und Kritik	<input type="radio"/>				
Biografiearbeit	<input type="radio"/>				
Gestaltung von Erstgesprächen	<input type="radio"/>				
Gestaltung von Bring- und Holsituationen	<input type="radio"/>				
Gestaltung von Essenssituationen	<input type="radio"/>				
Gestaltung von Krisengesprächen	<input type="radio"/>				
Gestaltung von Hausbesuchen	<input type="radio"/>				

6.2 Skala „Fähigkeitsselbstkonzept (als Sozialarbeitende)“ (6 Items)

	stimmt gar nicht	stimmt kaum	stimmt etwas	stimmt weitge- hend	stimmt ge- nau
Ich bin ein*e gute*r angehende*r Sozialarbeiter*in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Soziale Arbeit fällt mir generell leicht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine sozialarbeiterische Tätigkeit gut durchzuführen, ist für mich kein Problem.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn Klient*innen mir schwierige Fragen stellen, weiß ich meistens die richtige Antwort.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Für meine sozialarbeiterische Tätigkeit brauche ich mich in der Regel nur wenig vorzubereiten, da ich alles schon sehr gut kann.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine sozialarbeiterische Tätigkeit bringt meinen Klient*innen viel.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6.3 Skala „Selbstwirksamkeit (der sozialarbeiterischen Praxis)“ (10 Items)

	stimmt gar nicht	stimmt kaum	stimmt etwas	stimmt weitg ehend	stimmt ge- nau
Wenn sich in der Arbeit mit Klient*innen Widerstände auftun, finde ich Mittel und Wege, sie zu überwinden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Lösung schwieriger Probleme meiner Klient*innen gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele in der Arbeit mit Klient*innen zu verwirklichen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In unerwarteten Situationen in der Arbeit mit Klient*innen weiß ich immer, wie ich mich verhalten soll.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auch bei überraschenden Ereignissen in der Arbeit mit Klient*innen glaube ich, dass ich gut mit ihnen zurechtkommen kann.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	stimmt gar nicht	stimmt kaum	stimmt etwas	stimmt weitg ehend	stimmt ge- nau
Schwierigkeiten in der Arbeit mit Klient*innen sehe ich gelassen entgegen, weil ich meinen Fähigkeiten immer vertrauen kann.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Was auch immer in der Arbeit mit Klient*innen passiert, ich werde schon klar kommen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Für jedes Problem in der Arbeit mit Klient*innen kann ich eine Lösung finden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn in der Arbeit mit Klient*innen eine neue Sache auf mich zukommt, weiß ich, wie ich damit umgehen kann.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn in der Arbeit mit Klient*innen ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6.4 Reliabilitätsprüfung: Interne Konsistenz der Skalen (Cronbachs Alpha) zu Messzeitpunkt (MZP) 1 bis 4

Skala	MZP 1	MZP 2	MZP 3	MZP 4
Sozialarbeiterisches Wissen (16 Items)	$\alpha = .86$	$\alpha = .92$	$\alpha = .93$	$\alpha = .94$
Fähigkeitsselbstkonzept (6 Items)	$\alpha = .81$	$\alpha = .83$	$\alpha = .88$	$\alpha = .87$
Selbstwirksamkeit (10 Items)	$\alpha = .90$	$\alpha = .89$	$\alpha = .95$	$\alpha = .93$

N = 17–30.

7 Situationsbögen der Simulation

Entwicklung bzw. Datengrundlage der Simulationen

Zunächst wurden vor den ersten Simulationen Expert*inneninterviews (n=21) in verschiedenen Arbeitsbereichen der Sozialen Arbeit durchgeführt (Meuser & Nagel 1991). In den Interviews wurden sowohl allgemeine als auch spezifische Erfahrungen und Situationen aus deren Alltag mit den Praktiker*innen thematisiert. In der Analyse wurden aus diesen Transkripten dann 79 Szenarien erarbeitet und auf Situationsbögen festgehalten erarbeitet.

Die Situationsbögen geben den Studierenden einen knappen und dennoch anlassgerechten Überblick über das **Handlungsfeld**, den **Kontext** sowie den **Anlass der Situation**, den beteiligten **Personen** sowie **Räumlichkeit** und **Uhrzeit**.

Um die Unplanbarkeit zu sichern, welche wiederum den Reflexionsprozess bei den Studierenden auslöst, ist das Besondere hierbei, dass nur die schauspielende Person diese Informationen erhält, die andere Person, die in der Simulation die Fachkraft darstellt, kennt **lediglich das Handlungsfeld, in welchem die Simulation stattfindet, sowie die Räumlichkeit und die Uhrzeit**. Je nach Simulationssituation kennt sie den Kontext, dieser kann beispielsweise ein vereinbarter Termin für ein Erstgespräch sein. Den Anlass der Situation (Punkt 4 in den folgenden Bögen) kennt sie allerdings nicht.

Die Simulationen umfassen Szenarien in der

- Altenhilfe
- Behindertenhilfe
- Betreuers Wohnen
- Erziehungsbeistand

- Familienberatung
- FIm
- Flüchtlingsberatung
- Flüchtlingshilfe
- Horz
- Jugendamt
- Jugendgerichtshilfe
- Kinderhospiz
- Kita
- Krippe
- Kjp
- Krankenhaus
- Obdachlosenhilfe
- Quartiersmanagement
- Schulsozialarbeit
- Wohngruppe, innengeleitet

7.1 Altenhilfe – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Altenhilfe; Z. 130 ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in verdrängt, dass er für immer im Altenheim bleiben wird

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in fühlt sich wohl in Altenheim, führt dort ein gutes Leben und ist voll integriert

4. Anlass der Simulationssituation

Gespräch Sozialarbeiter mit Klient*in: Klient*in hält daran fest und sagt immer wieder, dass er wieder nach Hause geht, obwohl klar ist, dass er nicht mehr nach Hause gehen kann

5. Wer bin ich?

Alter Mensch, fühle mich im Altersheim wohl

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Unklar, vermutlich im Zimmer des Bewohners

7.2 Altenhilfe – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Altenhilfe; Z. 125 ff, Z. 146 ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in verweigert das Leben im Altenheim

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in lebt schon lange im Altenheim (2 Jahre), verweigert ein Leben dort aber

4. Anlass der Simulationssituation

Gespräch Sozialarbeiter*in mit Klient*in: Klient*in sagt, er wird am Leben im Altenheim nicht teilnehmen, weil er wieder nach Hause gehen wird, er wird keine Kontakte knüpfen, weil er wieder nach Hause gehen wird, er wird sich dort nicht einrichten, weil er wieder nach Hause gehen wird, er richtet sich nicht ein, hat keine schönen Dinge von zu Hause, weil er sagt, er wird wieder nach Hause gehen

Angehörigen können es nicht mehr leisten, ihn zu Hause zu pflegen

5. Wer bin ich?

Alter Mensch

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

wohnt schon lange Zeit im Altenheim (2 Jahre)

8. Räumlichkeit

Unklar, vermutlich im Zimmer des Bewohners

7.3 Altenhilfe – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Altenhilfe; Z. 196 ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in beschimpft in der Öffentlichkeit Sozialarbeiter*in

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Frau von Klient*in hat Schwierigkeiten zu laufen, Fachkräfte empfehlen ihr einen Rollstuhl, Klient*in möchte, dass seine Frau weiterhin Rollator benutzt. Klient*in ist eigentlich hochintelligent und man kann mit ihm eigentlich alles besprechen, wird beim Thema Ehefrau allerdings jähzornig und bekommt Wutausbrüche

4. Anlass der Simulationssituation

Klient*in beschimpft in der Cafeteria Sozialarbeiter*in, er / sie hätte keine Ahnung, wie man „therapeutisch“ mit einem Menschen umgeht (meint seine Frau). Nur bei ihm / ihr würde seine Frau stolpern und er könne erwarten, dass Sozialarbeiter*in das therapeutische Wissen hat, die Ehefrau entsprechend zu behandeln

5. Wer bin ich?

Alter Mensch, verheiratet, hoch intellektuell, hat oft Wutausbrüche

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Cafeteria des Altenheims

7.4 Altenhilfe – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Altenhilfe; Z. 232 ff, Z. 244

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in nimmt Sozialarbeiter*in zeitlich in Anspruch

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Sozialarbeiter*in will Klient*in Info überbringen

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in will Klient*in nur kurz (!) eine Information überbringen. Klient*in verwickelt Sozialarbeiter*in in ein Gespräch, sodass Sozialarbeiter*in danach (nach einer Stunde) „völlig fertig“ ist. Klient*in wechselt ständig das Thema, stellt sich ständig in Opferrollen sagt immer wieder, dass im Haus „nichts läuft“. „Sie sagt zum Beispiel, sie erkennt den Pflegenotstand als ganz schlimmes, eklatantes, gesellschaftliches und würde das zu jedem Zeitpunkt unterstützen, fordert aber in der gleichen Situation, alle Kräfte müssen bei ihr im Zimmer sein, müssen sofort da sein“

5. Wer bin ich?

Alter Mensch, stellt sich gerne als Opfer da, besserwisserisch, braucht viel Aufmerksamkeit (simuliert Stürze, hat einen leibeigenen Arzt)

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

- tagsüber

8. Räumlichkeit

Zimmer des Klienten

7.5 Altenhilfe – Szenario 5

1. Handlungsfeld

Altenhilfe; Z. 256

2. Titel der Situation; Schlagworte

Sozialarbeiter*in „verärgert“ Tochter von Klient*in

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in wurde im Notfall lange Zeit reanimiert (Wunsch der Tochter, weil Tochter „behauptet, dass sie genau weiß, was Mutter will). Mutter liegt jetzt im Wachkoma, es war nie klar, ob Mutter reanimiert oder künstlich ernährt werden will, Tochter will das so.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in sagt zu Tochter „Sie müssen hier nicht jeden Tag so lange sein!“ (Tochter besucht Mutter täglich sechs Stunden). Tochter hatte dadurch scheinbar das Gefühl Sozialarbeiter*in wolle ihr die Mutter weg nehmen. Tochter bewegt sich während des Gesprächs immer weiter weg (räumlich) von Sozialarbeiter*in, sobald sich Sozialarbeiter*in bewegt.

Sozialarbeiter*in will der Tochter nur vermitteln, dass diese nicht sechs Stunden täglich vor Ort sein muss, da das Personal die Arbeit gut macht und die Tochter sich auch um sich selbst kümmern soll

5. Wer bin ich?

Tochter von Klient*in im Wachkoma, verbringt sehr viel Zeit am Bett der Mutter, weiß immer was „am besten“ für die Mutter ist

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

- tagsüber

8. Räumlichkeit

Zimmer des Klienten

7.6 Altenhilfe – Szenario 6

1. Handlungsfeld

Altenhilfe; Z. 282

2. Titel der Situation; Schlagworte

Sozialarbeiter*in stört Klient*in im Gespräch mit anderem Sozialarbeiter*in (Leitung des Hauses)

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in ist im Gespräch mit Sozialarbeiter*in (Leitung), andere Sozialarbeiter*in, andere Sozialarbeiter*in holt Klient*in aus dieser Situation (im Gespräch im Nachhinein stellte sich heraus, dass Klient*in in die Hose gemacht hat, Leitungsperson wusste das in diesem Moment nicht)

4. Anlass der Simulationssituation

Klient*in sitzt mit Leitung in der Cafeteria, beim Kuchen essen und unterhalten sich. „Dann kommt diese Mitarbeiterin von hinten, legt ihm das Besteck weg und sagt „Wir gehen aber jetzt mal, Herr R.“ Leitung ist irritiert, da sie und der Klient*in eigentlich noch mitten im Gespräch waren, will aber weder sie noch ihn bloßstellen.

„Da habe ich gesagt „Wollen wir das gerade noch zu Ende führen? Das Gespräch.“ Aber danach ist einfach ein Gespräch mit dieser Mitarbeiterin nötig, dass ich da nicht über dem Kopf hinweg, von hinten kommend, jemanden mitten im Gespräch und mitten beim Kaffeetrinken weg zu ziehen und wo anders hin zu fahren“

„Sie hatte auch ne Begründung dafür, warum sie es so gemacht hat, weil er sich einfach komplett in die Hose gemacht hat und sie wollte nicht, dass er länger... er selber hat es gar nicht mitgekriegt“

5. Wer bin ich?

Alter Mensch „schicker, machohaftiger Mann, Ingenieur, leitender Person“

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

Sozialarbeiter*in (Leitung)

7. ggf. Zeitpunkt

- tagsüber

8. Räumlichkeit

Cafeteria, beim Kuchen essen

7.7 Behindertenhilfe – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Behindertenhilfe (Ambulant Betreutes Wohnen), Z. 27

2. Titel der Situation; Schlagworte

Bruder/Schwester macht sich Sorgen um seine geistig beeinträchtigte Schwester

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

-

4. Anlass der Simulationssituation

Bruder/Schwester ruft morgens im ambulant betreuten Wohnen an und erkundigt sich nach seiner Schwester. Er/sie macht sich große Sorgen, da das letzte Telefonat von einer komischen Stimmung begleitet war und sie das ganze Wochenende telefonisch nicht erreichbar war (ungewöhnlich).

Er/Sie erkundigt sich wie und wann der Betreute Wohnen den letzten Kontakt hatte und ob sie irgendeine Idee zur Kontaktaufnahme haben.

5. Wer bin ich?

Schwester/ Bruder hat eine geistig beeinträchtigte Schwester, sie wohnt selbstständig und sie beide telefonieren regelmäßig.

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. Räumlichkeit

Ambulant betreutes Wohnen Büro

8. Zeitpunkt

Montagmorgen

7.8 Behindertenhilfe – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Behindertenhilfe (Ambulant Betreutes Wohnen), Z. 42

2. Titel der Situation; Schlagworte

Zwei Klienten*innen können sich nicht leiden und geraten verbal in heftigen Konflikt

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Es war bekannt, dass sich die beiden Klienten*innen nicht leiden können. Da sie beide vom Betreuten Wohnen unterstützt werden, laufen sie sich rund um das Büro immer wieder über den Weg.

4. Anlass der Simulationssituation

An einem Tag war die Stimmung besonders gereizt und Klient*in 1 begann Klient*in 2 zu beleidigen (...) daraufhin wurden beide sehr laut und fingen sich an verbal heftig auseinanderzusetzen. Die Situation drohte zu eskalieren.

5. Wer bin ich?

Klient*in 1 provoziert gerne und scheut nicht vor Konflikten zurück. Er/sie hat ein sehr präsenes Auftreten.

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Ein weiterer Kollege*in auf dem Gelände und Klient*in 2.

7. Räumlichkeit

Garten des ambulant Betreuten Wohnens

8. Zeitpunkt

-

7.9 Behindertenhilfe – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Behindertenhilfe (Ambulant Betreutes Wohnen), Z. 82

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in mit Angststörung kann ihren Partner*in nicht aus dem Haus gehen lassen

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in lebt mit ihrem Lebensgefährte*in in einer gemeinsamen Wohnung. Klient*in leidet unter einer Angststörung und er hat eine geistige Beeinträchtigung. Klient*in wünscht sich professionelle Hilfe in Form von einem Klinikaufenthalt, verlässt aber nur selten das Haus. Somit kommt es immer wieder zu psychisch instabilen Momenten und es gibt z.T. körperliche Auseinandersetzungen.

4. Anlass der Simulationssituation

Klient*in hat ihren wöchentlichen Betreuten

Lebensgefährte*in möchte während ihres Betreuten Wohnens Termin das Haus verlassen, doch Klient*in lässt dies nicht zu, denn sonst wäre er/sie im Anschluss alleine und das hält er/sie nicht aus. Sie wird laut, schmeißt den Tisch um und sieht keine Chance ihre*n Partner*in jetzt gehen zu lassen. Partner*in erklärt, dass er/sie nur kurz einkaufen geht.

5. Wer bin ich?

Frau leidet unter Angststörungen, die sich besonders in Form von alleine sein äußern. *Sie wird schnell laut und verliert die Kontrolle.*

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Lebensgefährte*in hat *insgesamt ein ruhiges Gemüt.*

7. Räumlichkeit

Wohnzimmer des Paares

8. Zeitpunkt

Kurz vor Ende des Betreuungstermins

7.10 Behindertenhilfe – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Behindertenhilfe (Ambulant Betreutes Wohnen), Vorgeschichte Z. 126 Situation
Z. 152 Situation

2. Titel der Situation; Schlagworte

Gesetzliche*r Betreuer*in stellt Klient*in und das Betreute Wohnen vor vollendete Tatsachen

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in wird vom Betreuten Wohnen (BW) im Alltag begleitet, u.a. in Hilfestellungen bei der Lebensmittelversorgung und bei der Geldverwaltung. Mit einer strukturellen Umstellung im BW bzw. im Zuge des BtHG soll die Geldverwaltung wieder an gesetzliche*n Betreuer*in (BtG) zurückgegeben werden.

4. Anlass der Simulationssituation

Im Zuge der Umstellung der Geldverwaltung findet ein runder Tisch statt: Klient*in, gesetzliche Betreuung und zwei Betreuer*innen vom BW. Das Gespräch wird von der gesetzlichen Betreuung eingeleitet: (zu Sozialarbeiter*innen gewendet) Hallo. Also, wenn sie die Geldverwaltung jetzt nicht mehr machen, dann muss Klient*in eben einmal im Monat herkommen, dann kriegt er/sie sein Geld und dann muss er/sie zusehen wie es klappt. Dann sehen wir uns heute wohl zum letzten Mal... wendet sich dem Klient*in zu und drückt ihm/ihr 450 euro in die Hand und bittet ihn/sie in vier Wochen für die nächste Auszahlung zu kommen.

5. Wer bin ich?

Die gesetzliche Betreuung, hat im Rahmen der Betreuung die Vermögenssorge inne, daher bestimmt sie/er, dass Klient*in das Geld ab jetzt immer am Anfang

des Monats bar bekommt. Sie/Er hat keinerlei Bedenken, dass Klient*in das Monatsbudget selbstständig und sinnvoll einteilen wird.

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

Klient*in ist geistig beeinträchtigt, 55 Jahre und an COPD 4 erkrankt. Er/Sie hat bis zu dem Gespräch Unterstützung in der Geldeinteilung bekommen, u.a. aufgrund seines Suchtmittelkonsums (Tabak, Alkohol, Drogen) und der Lebensmittelsicherstellung (wenig bis gar keine ausgewogene Ernährung).

In dem Moment, dass er/sie das Geld bekommen hat, freute er sich riesig

Nach dem Gespräch sind Sozialarbeiter*innen aufgrund des Suchtmittelkonsum sehr skeptisch, ob eine einmal Auszahlung Sinn macht. Zusätzlich sorgen sie sich um den gesundheitlichen Zustand des Klienten.

7. Räumlichkeit

Büroraum der gesetzlichen Betreuung

8. Zeitpunkt

-

7.11 Behindertenhilfe – Szenario 5

1. Handlungsfeld

Behindertenhilfe (Ambulant Betreutes Wohnen), Z. 200

2. Titel der Situation; Schlagworte

Unzufriedenheit mit der gesetzlichen Betreuung

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in hat seit Beginn der pädagogischen Betreuung eine gesetzliche Betreuung, welche keinen Einwilligungsvorbehalt hat. Mit Einverständnis des*der Klient*in wurde eine dreimonatige Probezeit festgelegt, in der die gesetzliche Betreuung die Geldverwaltung übernimmt und das pfändungsfreie Konto verwaltet hat. Nach den drei Monaten wollte Klient*in diese Vereinbarung wieder beenden und die Gelder selbstständig organisieren. Die gesetzliche Betreuung übergang diesen Wunsch und hat die Finanzverwaltung weiter aufrecht gehalten.

4. Anlass der Simulationssituation

Kurz darauf hat ein Termin mit dem Betreuten Wohnen stattgefunden. Klient*in wendet sich an Sozialarbeiter*in mit der Bitte: er/sie darin zu unterstützen, sich bei der Betreuungsbehörde über die Situation zu beschweren. Er/Sie ist unzufrieden und wütend über das Verhalten der gesetzlichen Betreuung und möchte diese am liebsten ersetzen/ abgeben. Er/Sie fragt nach Optionen und möchte dann gerne einen Brief an die Betreuungsbehörde schreiben.

5. Wer bin ich?

Klient*in, 40 Jahre alt, geistig beeinträchtigt, ihr/ihm ist es sehr wichtig, *dass niemand etwas vorschreibt und er/sie Entscheidungen selber trifft*. Er/Sie hat Schulden und hat nur aus diesem Grund der Probezeit zugestimmt. Er/Sie hat den Wunsch die gesetzliche Betreuung zu wechseln, da er/sie sich nicht respektiert fühlt.

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. Räumlichkeit

Wohnzimmer Adressat*in

8. Zeitpunkt

-

7.12 Behindertenhilfe – Szenario 5.1

1. Handlungsfeld

Behindertenhilfe (Ambulant Betreutes Wohnen), Vorgeschichte Z. 200 Situation Z. 218

2. Titel der Situation; Schlagworte

Unzufriedenheit mit der gesetzlichen Betreuung – Gerichtstermin

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in hat seit Beginn der pädagogischen Betreuung eine gesetzliche Betreuung, welche keinen Einwilligungsvorbehalt hat. Mit Einverständnis der Adressatin wurde eine dreimonatige Probezeit festgelegt, in der die gesetzliche Betreuung die Geldverwaltung übernimmt und das pfändungsfreie Konto verwaltet hat. Nach den drei Monaten wollte Klient*in diese Vereinbarung wieder beenden und ihre Gelder selbstständig organisieren. Doch gesetzliche Betreuung übergibt diesen Wunsch und hat die Finanzverwaltung weiter aufrecht gehalten. Daraufhin hat sich Klient*in bei der Betreuungsbehörde beschwert und wurde daraufhin von der Richterin eingeladen.

4. Anlass der Simulationssituation

Klient*in wollte gerne von ihrer*ihrem Sozialarbeiter*in begleitet werden und so saßen im Gerichtssaal: Klient*in, gesetzliche Betreuung, die Richterin und Sozialarbeiter*in vom Betreuten Wohnen. Die Richterin befragt jeden einzeln zur aktuellen Situation/ Problematik. Als erstes Klient*in, sie/er schildert das Anliegen: Es gab die besagte Probezeit, welche okay war, aber trotzdem möchte er/ sie gerne wieder ihr Geld eigenständig verwalten. Frau Lenz ist diesem Wunsch aber wochenlang nicht nachgekommen und hat die Gelder, ohne das Einverständnis von Klient*in, weiterhin verwaltet. Nun beantragt er/sie einen

Betreuerwechsel! Da die Situation emotional sehr fordernd ist, kommen Klient*in schnell die Tränen und er/sie sucht die Unterstützung bei Sozialarbeiter*in, welche als „Sprachrohr“ diene, da einige Worte durch die Anspannung und das fehlende Gebiss verloren gegangen sind.

Gesetzliche Betreuung „fällt aus allen Wolken“ und er/sie hätte von nichts etwas mitbekommen und kann diese Situation auch nicht nachvollziehen.

Zum Schluss befragt die Richterin Sozialarbeiter*in, wie sie die Situation einschätzt....

5. Wer bin ich?

Klient*in, 40 Jahre alt, geistig beeinträchtigt, ihm/ihr ist es sehr wichtig, dass ihr/ihm keiner etwas vorschreibt und er/sie ihre Entscheidungen selber trifft.

Klient*in hat eigentlich ein Gebiss, wenn er/sie es nicht trägt nuschelt er/sie sehr und ist schwieriger zu verstehen.

Klient*in hat Schulden und hat nur aus diesem Grund der Probezeit zugestimmt. Er/Sie hat den Wunsch ihre gesetzliche Betreuerin zu wechseln, da er/sie sich nicht respektiert fühlt und in Entscheidungen nicht einbezogen wird.

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

Die Richterin moderiert den Termin und befragt jeden einzeln: zuerst Klient*in, dann gesetzliche Betreuung und zum Schluss Sozialarbeiter*in. Am Ende setzt sie eine Frist von 6 Wochen, in denen beide Seiten der Betreuung nochmal eine Chance geben sollen, dann gibt es einen neuen Termin

Gesetzliche Betreuung will von nichts etwas mitbekommen haben und kann nicht nachvollziehen warum es dieses Treffen gibt

7. Räumlichkeit

Gerichtssaal

8. Zeitpunkt

-

7.13 Behindertenhilfe – Szenario 6

1. Handlungsfeld

Behindertenhilfe (Ambulant Betreutes Wohnen), Z. 280

2. Titel der Situation; Schlagworte

Eine „Neuaufnahme“ – eins der ersten Treffen - Kennenlernen

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in wurde bereits vom ambulant Betreuten Wohnen im Alltag unterstützt, es kam lediglich zu einem Betreuerwechsel. Das erste Kennen lernen hat bereits stattgefunden und weitere gemeinsame Termine finden statt.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in kommt zu Klient*in nach Hause und beginnt den Termin mit den „Standartfragen“ (Wie war die Arbeit? Gibt es etwas Neues? Wie geht es Bruder und Mutter? Etc.). Klient*in antwortet nur sehr zäh (so kurz und standardisiert es geht), hält keinen Blickkontakt, schaut in der Luft herum und macht insgesamt einen sehr angespannten Eindruck.

5. Wer bin ich?

Klient*in, 30 Jahre alt, psychisch beeinträchtigt, wohnt in einer WG, arbeitet in einer Reha-Werkstatt in der Küche. In dem Gespräch ist er/sie introvertiert, schüchtern, unsicher und weicht den Fragen eher aus bzw. antwortet sehr knapp. Ihm/Ihr stehen in der Woche 90 Minuten face zu face Betreuungszeiten zu.

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. Räumlichkeit

WG Zimmer

8. Zeitpunkt

Nach der Arbeit, nachmittags

7.14 Behindertenhilfe – Szenario 7

1. Handlungsfeld

Behindertenhilfe (Ambulant Betreutes Wohnen), Vorgeschichte Z. 280, Situation Z. 291/304

2. Titel der Situation; Schlagworte

Entlastungsgespräch im Rahmen des ambulant Betreuten Wohnens

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in ist seit vielen Jahren im ambulant Betreuten Wohnen und braucht immer seine/ihre Zeit bis er zu Betreuern Vertrauen gefasst hat und sich öffnen kann. Hier ist das der Fall: Sozialarbeiter*in ist seit drei Jahren die Fallverantwortliche und sie haben zweimal in der Woche einen Termin á 90 min plus WG-Aktivitäten.

4. Anlass der Simulationssituation

Das wöchentliche Entlastungsgespräch in der WG. Sozialarbeiter*in kommt wie jeden Dienstag zu Klient*in und er/sie steht schon im Zimmer und viele Themen sprudeln aus ihm/ihr heraus: die Arbeit war heute total anstrengend und die Kollegin Anja wieder besonders nervig und wir haben das drei Gänge Menü gekocht und und und.

Klient*in redet sich in Rage und ihm/ihr liegen viele Anliegen auf dem Herzen, welche er/sie besprechen möchte.

5. Wer bin ich?

Klient*in, 30 Jahre alt, psychisch beeinträchtigt, wohnt in einer WG, arbeitet in einer Reha-Werkstatt in der Küche. Er/sie schüttet in den Terminen sein Herz aus, erzählt wie die Arbeit lief, von welchen Kollegen er/sie genervt ist, was diese Woche noch so ansteht etc. Er trennt ganz strikt die Arbeit vom Privatleben. Er hat eine enge Bindung mit seiner Mutter und seinem Bruder.

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. Räumlichkeit

WG Zimmer

8. Zeitpunkt

Nach der Arbeit, nachmittags

7.15 Betreutes Wohnen – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Betreutes Wohnen, Z. 14 ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Gespräch zwischen Sozialarbeiter*in, Jugendlichen und Lehrer

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Jugendlicher hat in der Schule vermehrt Fehlzeiten. Lehrer*in weist Sozialarbeiter*in daraufhin. Lehrer*in und Sozialarbeiter*in entscheiden, dass sich alle drei zusammensetzen, um zu schauen, wie sie damit umgehen wollen und eine Lösung finden können.

4. Anlass der Simulationssituation

Es kommt vermehrt zu Fehlzeiten des Jugendlichen in der Schule

5. Wer bin ich?

Jugendliche*r, Lehrer*in

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Schule?

7.16 Betreutes Wohnen – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Betreutes Wohnen, Z. 59 ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Gespräch zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in mit Borderline Störung

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in kommt zum Termin, ist gut drauf, alles läuft super. Aus dem Nichts wechselt sein / ihr Gemüt, Klient*in ist beleidigt, fühlt sich angegriffen und zu Unrecht behandelt

4. Anlass der Simulationssituation

Gesprächstermin von Sozialarbeiter*in und Klient*in

5. Wer bin ich?

Klient*in mit Borderline Störung

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

-

7.17 Betreutes Wohnen – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Betreutes Wohnen, Z. 96 ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Gespräch zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in mit Borderline Störung

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Sozialarbeiter*in kommt zum Termin mit Klient*in

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in spricht Klient*in auf die Selbstverletzungen an, da er sie sich vermutlich am Tag zuvor zugeführt hat. Klient*in tut sich schwer damit, darüber zu reden und fängt an infantil zu werden. Klient*in wurde sehr trotzig, wie ein kleines Kind. Klient*in setzt sich mit verschränkten Armen auf den Boden, kehrt Sozialarbeiter*in den Rücken zu und will nichts mehr sagen / gibt nur noch kurze Antworten.

5. Wer bin ich?

Klient*in mit starker Borderline-Störung, wird im Gespräch sehr infantil

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Wohnung des Klienten

7.18 Betreutes Wohnen – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Betreutes Wohnen, Z. 174 ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Erstgespräch zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Erstgespräch. Eigentlich sollte Klient*in wegen ihrer Diagnosen nicht aufgenommen werden, es kommt trotzdem zum Erstgespräch, weil Jugendamt sagt, Klient*in wäre sehr fit.

4. Anlass der Simulationssituation

Klient*in hat allgemein eine sehr sexualisierte Art zu sprechen. Das Gespräch fing so an, das Klient*in über ihre Mutter gesprochen und hat gesagt: „Ja, ihre Mutter, die würde ja auch auf jüngere Männer stehn, so auf Männer ab 30 genau wie sie, sie steht auch auf Männer ab 30“. Klient*in sagt auch, dass sie gerne mit ihrer Mutter in die Disco geht, um Männer kennen zu lernen. Das Gespräch war dann, dass sie meinte, sie würde sich auch gerne tätowieren lassen, sie findet Tattoos ganz toll. Klient*in zeigt dann (anzügliche) Bilder von tattoowierten (halbnackten) Models auf ihrem Handy. Im Gespräch stellt sich außerdem raus, dass sie am Hauptbahnhof in einem Lokal arbeitet, oder gearbeitet hat, wo sie Männer anspricht, um die sozusagen dazu zu bringen, ihr Drinks auszugeben und dafür dürfen die Männer sie anfassen oder irgendwelche Sachen machen, „die sich nicht gehören“.

5. Wer bin ich?

Klient*in „mit mittelgradiger depressiver Episode, Verdacht auf schizophrene Form der Psychose, dissoziative Störungen und emotional instabile Persönlichkeitsstörung (= Borderline Störung)“, erzählt viel, auch viel von sich, auch eher „privates“, spricht „sexualisiert“

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Fischlokal

7.19 Erziehungsbeistand – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Erziehungsbeistand, Z. 36 ff, Z 47 ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Anruf einer Klient*in nach Vergewaltigung

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in hatte in der Vergangenheit eine Borderline Störung diagnostiziert bekommen, war aber nun über sehr langen Zeitraum stabil. Klient*in hat eine zweijährige Tochter, die zuvor in Obhut genommen wurde, aber zurück geführt werden konnte.

4. Anlass der Simulationssituation

Klient*in wurde samstags vergewaltigt, ist dadurch in Instabilität geraten und hat mit Alkohol reagiert. Montags meldet Klient*in sich telefonisch bei Sozialarbeiter*in. Dem Kind geht es den Umständen entsprechend gut. Klient*in konnte alles sehr gut benennen und klar sagen, dass sie sich in diesem Moment überfordert fühlt.

Sozialarbeiter*in fährt sofort zur Wohnung und findet Klient*in vor, der es sehr schlecht geht, die noch im Schockzustand war. In der Wohnung gibt es deutliche Spuren der Vergewaltigung. Klient*in noch im Alkoholkonsum.

5. Wer bin ich?

Klient*in, vergewaltigt, alkoholisiert, mit Kleinkind, hatte in der Vergangenheit eine Borderline Störung, war aber jetzt über sehr lange Zeit stabil, kann in der Simulationssituation alles sehr genau benennen,

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Kleinkind.

7. ggf. Zeitpunkt

Montags, vermutlich morgens

8. Räumlichkeit

Wohnung der Klient*in (/Telefonat)

7.20 Familienberatung – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Familienberatung Z. 31

2. Titel der Situation; Schlagworte

Elternberatung nach Trennung

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Die Eltern haben sich geschieden und wenden sich an die Beratungsstelle, weil das Kind seit der Scheidung wieder einnässt.

Seit der Trennung geht das Kind regelmäßig am Wochenende zum Papa und ist anschließend immer durch den Wind.

4. Anlass der Simulationssituation

In der Situation belasten die Interessen der Eltern das Kind. Es gibt Streit um das gemeinsame Sorgerecht und die Umgangsregelung; Unterschiede in den Erziehungsstilen, so dass das Kind jedes Mal in eine neue Welt eintritt und damit einer dauerhaften Überforderung ausgesetzt ist.

5. Wer bin ich?

Mama

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Familien Papa

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Raum des Beratungszentrums

7.21 Familienberatung – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Familienberatung Z. 60

2. Titel der Situation; Schlagworte

Wohl situierte Eltern (geschieden) streiten sich um die Bezahlung der Winter Schuhe des Kindes

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Eltern sind vom Gericht zur Fachberatung geschickt worden, um die Verantwortlichkeiten rund um das Kind zu klären.

4. Anlass der Simulationssituation

Mit der Scheidung wurde das Sorgerecht geklärt und daher musste das geschiedene Paar zum Beratungsgespräch. Die Eltern hatten bereits ein konfliktbehaftetes Verhältnis und übertrugen dies auf den Sohn.

Die Emotionen in der Situation schaukelten sich hoch, als es um den Kauf der neuen Winterschuhe ging. Beide beschuldigten sich gegenseitig, dass jeweils der andere nicht vernünftig für das Kind sorgt und es besser wäre wenn Vater / Mutter diese mit dem Kind kaufen.

5. Wer bin ich?

Vater, Professor, gut situiert, *zu Beginn ruhiger, möchte Lösungen finden, fühlt sich aber schnell von der Frau angegriffen und provoziert*

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Mutter - *sehr vorwurfsvoll, wenig kompromissbereit, sehr angespannt*

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro der Beratungsstelle

7.22 Familienberatung – Szenario 3

(Anmerkung: lückenhafte Informationen)

1. Handlungsfeld

Familienberatung Z. 194

2. Titel der Situation; Schlagworte

Übergriffiges Verhalten von drei Mitschülern gegenüber einer Mitschülerin (Anzeige bei Polizei)

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Die Eltern meldeten sich mit dem Anliegen, dass der 14-jähriger Sohn mit zwei weiteren Jungen eine Mitschülerin (16 Jahre) sexuell befriedigt haben soll und der Sohn davon traumatisiert ist.

Weitere Details: die Schülerin sei mit Tropfen willig gemacht worden sein.

Laut Aussage des Sohns seien die drei Jungs von der Mitschülerin genötigt worden. Sehr undurchsichtige Schilderungen.

4. Anlass der Simulationssituation

Erstgespräch mit Eltern über den traumatisierten Sohn.

Sachlage durch Anzeige wie folgt: die drei Jungen sollen dem Mädchen gegenüber sexuell übergriffig geworden sein und sie mit Tropfen willig gemacht haben. Sohn erzählt, dass das Mädchen die drei auf einer Schulparty eingeladen hat und so diese Situation entstanden ist. Besorgte Eltern nehmen den Sohn in Schutz und suchen bei der Beratungsstelle Hilfe wegen der Traumatisierung.

5. Wer bin ich?

Mutter, *sehr besorgt um ihren Sohn, er ist erst 14 und unschuldig, Appell an Sozialarbeiter*in, dass sie den Sohn helfen soll, damit klar zu kommen, sehr vorwurfsvoll der Mitschülerin gegenüber*

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

- Sohn, *sehr zurückhaltend, äußert trocken, dass er dazu gedrängt wurde aber viel mehr dazu auch nicht sagen kann*
- Vater, *eher unbeteiligt und unsicher wie und wo er sich positionieren soll*

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro der Beratungsstelle

7.23 Familienberatung – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Familienberatung Z. 255

2. Titel der Situation; Schlagworte

Zwei hoch im Streit befindliche Elternteile in Diskussion um das Sorgerecht etc.

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Eltern sind im Streit um das Sorgerecht (Fall ist schon mehrere Runden vor Gericht gewesen) und die Frau nutzt das Beratungssetting, um dem Mann Vorwürfe und Unterstellungen zu machen, damit sie selber besser dasteht.

4. Anlass der Simulationssituation

Im Gespräch äußert die Frau, dass sie gewisse Unsicherheiten verspürt, weil das Thema Kuscheln und Nähe bei der jungen Tochter ja schwierig sei. Daraufhin flippt der Mann aus und ruft entgegen, ob sie ihm sexuelle Übergriffe unterstellt? Und sie antwortete: Ja, wenn du es schon so auf den Punkt bringst. Der Mann warf seine Aktentasche in Richtung Frau, traf sie jedoch nicht und rannte aus dem Zimmer.

5. Wer bin ich?

Frau, dem Mann gegenüber sehr misstrauisch und hat keine guten Absichten, *sie möchte das alleinige Sorgerecht und meint sie weiß am besten was ihre Tochter braucht*

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Mann, ist sehr verzweifelt, weil die Frau schwerwiegende Unterstellungen zu seinen Lasten äußert, *weiß sich gegen die Vorwürfe nicht zu helfen und ist sehr erbost, enttäuscht und provoziert.*

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro der Beratungsstelle

7.24 FIM Frauenrecht ist Menschenrecht – Szenario 1

1. Handlungsfeld

FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht, Z. 172

2. Titel der Situation; Schlagworte

Geflüchtete*r junge*r Mann*Frau aus ursprünglich Afrika mit Abschiebebescheid; kam aus Portugal und soll dorthin zurück gehen

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

-

4. Anlass der Simulationssituation

Der*Die junge*r Mann/Frau war vorher nicht in der Fachberatungsstelle bekannt und stand morgens mit großer Panik vor der Tür. Er/Sie soll laut der Dublin drei Regel zurück nach Portugal abgeschoben werden.

Da der Bescheid sehr eilt, holt zuständige*r Berater*in ein*e Kolleg*in hinzu, damit sie den Fall zügig checken können. Ein*e Sozialarbeiter*in führt das Gespräch und die*der andere wirkt im Hintergrund und telefoniert mit u.a. der Polizei und der letzten Aufenthaltseinrichtung. Seine*Ihre deutsch*en Kenntnisse sind ausreichend, um sich mit der*m Sozialarbeiter*in zu unterhalten. Er*Sie erzählt im Gespräch ausführlich seine*ihre Geschichte und dabei wird klar, dass er*sie Opfer von Menschenhandel geworden ist. Er*sie floh von Afrika und landet in Portugal, dort musste er*sie Drogen verkaufen, um den „Schlepper“ für den Fluchtweg zu bezahlen. Unter diesen Bedingungen ist er/sie nach Deutschland geflohen. Hier hat er jetzt den Abschiebebescheid bekommen und die Polizei wollte ihn*sie morgens in seiner Einrichtung abholen. Das verweigerte er*sie und kam daraufhin in die Beratungsstelle, um Unterstützung zu finden.

Klärung des Abschiebebescheids und Aufklärung über weitere mögliche Schritte (besonders um zu klären, ob er Opfer von Menschenhandel geworden ist).

5. Wer bin ich?

Junge*r Mann*Frau aus Afrika ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, *sehr besorgt* und aufgebracht über den Bescheid und den Besuch der Polizei, hilfesuchend, stellt viele Fragen und hat große Angst zurück nach Portugal zu gehen, er*sie möchte gerne hierbleiben.

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

Eine Kollegin * ein Kollege aus der Beratungsstelle zur Unterstützung und Klärung der Hintergründe

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro der Fachberatungsstelle

7.25 FIM Frauenrecht ist Menschenrecht – Szenario 2

1. Handlungsfeld

fim- Frauenrecht ist Menschenrecht, Z. 200 – 268

2. Titel der Situation; Schlagworte

Ein kenianisches Ehepaar sollte von der Polizei abgeholt werden, weil sie zurück in ihr Heimatland bzw. nach Italien abgeschoben werden sollten

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Familie schon länger in Fachberatungsstelle bekannt; eine Abschiebung war nicht zeitnah erwartet; doch eines Tages stand die Polizei vor der Tür des Ehepaars, um sie zum Flughafen zu bringen. Sie wehrten sich, weil sie von dem Abschiebebescheid nichts wussten. Anschließend riefen sie bei fim an, um die Sachlage zu klären.

4. Anlass der Simulationssituation

Unter großer Sorge und Angst rief das Ehepaar (Mutter o. Vater) die*den zuständige*n Sozialarbeiter*in an, um zu erfragen wie die Situation entstehen konnte. Sie schildert, dass sie keine Post bekommen hat, daher keine Info über eine Abschiebung und bei Ankunft der Polizei sollten sie alles stehen und liegen und mit zum Flughafen zu fahren. Dagegen wehrten sie sich und konnten die Polizei „abwimmeln“. Die größte Sorge war, wie es weiter gehen wird! Kommt die Polizei rasch wieder oder wird der Bescheid nochmal gecheckt bzw. müssen sie selber etwas unternehmen, wenn ja, was?

5. Wer bin ich?

Kenianische Mutter / Ehefrau bzw. Vater / Ehemann *sehr besorgt, besonders um die Kinder, zu Beginn sehr panisch und aufgebracht, es gibt viele offene Fragen*

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Telefonat

7.26 FIM Frauenrecht ist Menschenrecht – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Fim- Frauenrecht ist Menschenrecht Fachberatungsstelle, Z.281

2. Titel der Situation; Schlagworte

Geflüchtete bekannte Frau verliert Arbeit und Wohnung und wird vorübergehend von einem Herrn aufgenommen.

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Eine Frau ist durch Opfer von Menschenhandel bei fim bekannt. Sie hatte zuletzt einen Job in der Pflege und damit verknüpft war ihre Wohnung. Sie verlor beides und suchte daraufhin die Fachberatungsstelle, gemeinsam mit einem Bekannten, auf. Bei diesem Bekannten kam sie vorübergehend unter.

4. Anlass der Simulationssituation

Nachdem sie beides verloren hatte, wandte sie sich gemeinsam mit einem Bekannten an fim, um neue Möglichkeiten zu besprechen.

Der Bekannte übernahm zum großen Teil das reden und wurde sehr forsch, indem er der SozialarbeiterIn vorschrieb, wie sie/er die Arbeit zu erledigen hat.

Er lässt die Frau kaum zu Wort kommen.

5. Wer bin ich?

Wohnraumgeber/ Bekannter von nigerianischer Frau

Aufdringlich, unfreundlich, bevormundend der Frau gegenüber

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

Nigerianische Frau, *unsicher, ist in einem ungünstigen Abhängigkeitsverhältnis, sagt sehr wenig*

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro im Fim Beratungszentrum.

7.27 FIM Frauenrecht ist Menschenrecht – Szenario 4

1. Handlungsfeld

FIM, Z. 304ff, Z.328ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Gespräch mit Klient*in wird beeinflusst/gestört von „Helfer“

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Beratungssituation findet in Wohnung des Helfers statt unter der Bedingung, dass er nicht vor Ort ist. Er ist aber da und bewegt sich die ganze Zeit durch die kleine Wohnung und mischt sich so ein bzw. bekommt viel von dem intimen Gespräch mit. Es kann so nicht zu einem offenen und zielführenden Gespräch kommen.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in wird klar, dass das Gespräch nicht hilfreich, offen und zielführend sein kann, wenn Mann (Helfer) die ganze Zeit anwesend ist.

->schickt Mann laut und deutlich weg

5. Wer bin ich?

Klient*in, wohnhaft bei „Helfer“,

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

Helfer

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Wohnung des Helfers

7.28 Flüchtlingsberatung – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Flüchtlingsberatung, Z. 54

2. Titel der Situation; Schlagworte

Geflüchtete*r junge*r Mann*Frau bekommt Post von der Stadt

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Der*Die junge Mann*Frau ist bereits bekannt und bekommt Post von der Stadt. Er/Sie weiß nicht was damit gemeint ist, kontaktiert daraufhin Sozialarbeiter*in und sie machen einen Termin aus, um das Schreiben zu klären.

4. Anlass der Simulationssituation

Treffen im Büro, der Brief beinhaltet, dass es eine Leistungskürzung gegeben hat und er/sie somit weniger Geld bekommt. Der*Die junge Mann*Frau kann es sich nicht erklären.

5. Wer bin ich?

Junge*r geflüchtete*r Mann*Frau, unwissend über die bürokratischen Zusammenhänge, *hilfesuchend*. *Er hat große Sorge, dass er jetzt weniger bzw. gar kein Geld mehr bekommt.*

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro der Flüchtlingsberatung

7.29 Flüchtlingsberatung – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Flüchtlingsberatung, Z. 106

2. Titel der Situation; Schlagworte

Geflüchtete*r Frau*Mann hat eine Lungenerkrankung

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in wird aus Gießen aus dem Erstaufnahmelager dem Kreis Offenbach zugewiesen. Aufgrund einer schweren Lungenerkrankung braucht sie*er pneumologische Versorgung. Der zuständige Sozialarbeiter*in versucht in allen Krankenhäusern und ambulanten Stationen im Umkreis einen Termin zu bekommen. Leider gibt es die frühesten Termine in einem halben Jahr oder es werden keine neuen Patienten aufgenommen.

4. Anlass der Simulationssituation

Im Beisein von Klient*in ruft Sozialarbeiter*in die Uniklinik in Gießen an, um die Dringlichkeit zu schildern, dass Klient*in auf medizinische Versorgung angewiesen ist und hier keinen Behandlungsplatz bekommt. Daraufhin folgt die Anfrage, ob Klient*in für die Behandlung wieder nach Gießen kommen darf. Die Klinik ist einverstanden. Klient*in ist verzweifelt, da sie*er den Weg nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schafft und fragt nach Lösungen und nach dem weiteren Vorgehen.

5. Wer bin ich?

Geflüchtete*r Frau*Mann mit einer schweren Lungenerkrankung, nach 200 Metern bekommt sie kaum Luft und ist auf eine kontinuierliche medizinische Betreuung angewiesen.

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Mitarbeiter*in Uniklinik Gießen am Telefon

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro der Flüchtlingsberatung

7.30 Flüchtlingsberatung – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Flüchtlingshilfe, Z. 161

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in verliert sein neues Zimmer

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in wohnt in einer Flüchtlingsunterkunft und teilt sich sein Zimmer mit einem weiteren Mann. Sein*Ihr aktueller Zimmermitbewohner ist ihm körperlich sehr überlegen und wenn es Unruhen gibt, z.B. durch Drogenkonsum schließt er Klient*in hin und wieder aus. Insgesamt ist Klient*in sehr zuverlässig und nimmt wöchentlich Termine im Büro wahr und ist der Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern sehr positiv gestimmt.

Klient*in hat, unter besonderen Bedingungen, eine neue Unterkunft / Zimmer zugeteilt bekommen, damit er*sie mehr Ruhe hat und sich besser auf seine*ihre Struktur konzentrieren kann. Daher wurde zwischen dem Sozialarbeiter und Klient*in eine Art Vertrag aufgestellt, dass er*sie in der neuen Unterkunft keine Drogen konsumieren darf, regelmäßig zur Suchtberatung/- Klinik geht und täglich in die Tagesstruktur kommt (zum Deutsch lernen, Perspektiven erarbeiten etc.). Eine Kollegin hat ihn*sie dabei erwischt, wie er*sie einen Joint in der Unterkunft geraucht hat.

4. Anlass der Simulationssituation

Es gab ein Gespräch im Büro, dass Klient*in den Vertrag gebrochen hat und somit sein*ihr neues Zimmer verliert. Er*sie ist darüber sehr enttäuscht und knickt in sich zusammen, weiß nicht genau wie es weiter gehen soll...

*Er*Sie versucht sich zu entschuldigen und bittet nach weiteren Chancen und dass alles besser werden wird.*

5. Wer bin ich?

Junge*r Mann*Frau aus Afghanistan, 19 Jahre alt, posttraumatische Belastungen, als Minderjährige*r nach Deutschland gekommen, aktuell viele Problemzonen mit Drogen und allgemeiner Lebensbewältigung, sehr auffälliges Verhalten in der Unterkunft wegen Alkoholkonsum, sehr kooperativ gegenüber Sozialarbeiter*in, er*sie lebt aktuell mit einer Duldung und könnte daher jeden Moment abgeschoben werden.

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro der Flüchtlingshilfe

7.31 Flüchtlingsberatung – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Flüchtlingshilfe, Z. 321

2. Titel der Situation; Schlagworte

Schuldenberg

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in aus Äthiopien hat von Beginn des Aufenthalts in Deutschland viele Problemzonen. Er*Sie hat Unmengen an Schulden/ Vollstreckungsangelegenheiten: z.B. offene Handyverträge, vielfach beim Schwarzfahren erwischt. Er*Sie ist insgesamt unzuverlässig und taucht immer dann auf, wenn die Situation eng wird.

4. Anlass der Simulationssituation

Klient*in kommt zum Termin in die Beratungsstelle und bringt einen vollen Rucksack mit Unterlagen und Briefen mit (offene Rechnungen, Inkassoverfahren von der deutschen Bahn, Mahnungen zu Handyverträgen etc.). Er*Sie hat große Angst vor der Polizei, diese hat ihm/ihr einen Besuch angekündigt. Nun bittet er/sie den/die Sozialarbeiter*in gemeinsam die Polizei anzurufen, um mitzuteilen, dass er nie etwas gemacht hat und falls doch, er alle Schulden wieder begleichen wird.

5. Wer bin ich?

Junge*r Mann*Frau aus Äthiopien, chaotische Lebensweise, ihm/ihr fehlt der Überblick über seine*ihre finanziellen Möglichkeiten, ist sehr nervös, weil er*sie von der Polizei gesucht wird. Sucht immer dann Hilfe auf, wenn Situationen aus dem Ruder laufen. Ihm*Ihr fällt es schwer die ganzen Briefe zu sortieren und zu verstehen. Sieht sich selber als unschuldig.

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro der Beratungsstelle.

7.32 Hort – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Hort, Z. 86ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Kind will keine Haare föhnen

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Vor zwei Monaten gab es Unstimmigkeiten mit den Eltern, weil vier Kinder nach dem Schwimmbadbesuch keine geföhnten Haare hatten.

4. Anlass der Simulationssituation

Ausflug ins Schwimmbad. Sozialarbeiter*in fordert Kind auf, sich die Haare zu föhnen, Kind weigert sich und sagte, sie dürfe keine Haare föhnen.

5. Wer bin ich?

Kind, stur/weigert sich vehement

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Schwimmbad

7.33 Hort – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Hort, Z. 89ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Mutter möchte nicht, dass Kind sich die Haare föhnt

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Vor zwei Monaten gab es Unstimmigkeiten mit den Eltern, weil vier Kinder nach dem Schwimmbadbesuch keine geföhnten Haare hatten.

Bei jetzigem Schwimmbadbesuch wollte ein Kind, seine Haare nicht föhnen, weil sie es nicht dürfe.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in spricht Mutter von Kind darauf an, warum Kind seine Haare nicht föhnen dürfe. Mutter sagt, ihr Kind darf seine Haare nicht föhnen, weil es davon krank wird. Konnte keinen weiteren Grund nennen.

5. Wer bin ich?

Mutter

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-abends / Abholzeit

8. Räumlichkeit

Schwimmbad

7.34 Hort – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Hort, Z. 108ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Sozialarbeiter*in muss Mutter mitteilen, dass Kind in Obhut genommen wurde

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Kind einer cholerischen Mutter wurde in Obhut genommen wegen Gewalt zu Hause. Gesamtes Team hat Angst vor dieser Mutter.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in muss nun abends die Mutter darüber informieren.

5. Wer bin ich?

Mutter, cholerisch, angeblich gewalttätig, alle Kollegen haben Angst vor ihr. In Simulationssituation: von Nachricht sehr überrascht und eher sprachlos

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-abends / Abholzeit

8. Räumlichkeit

Hort

7.35 Hort – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Hort, Z. 177ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Elterngespräch

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Junge (Albaner, Zigeuner, der kleinste Bruder von Vier. Die Anderen Brüder im Gefängnis, zwei davon Schwerverbrecher) hatte einen Streit mit einem Mädchen (Türkin) und hat dieses daraufhin geschlagen.

4. Anlass der Simulationssituation

Elterngespräch. Die türkische Mutter sagt zum albanischen Vater „Wenn dein Sohn das nochmal macht, schneide ich ihm die Kehle durch.“ Vater ist „fast über den Tisch gesprungen“.

5. Wer bin ich?

Mutter von Mädchen, Vater von Bub

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Hort

7.36 Hort – Szenario 5

1. Handlungsfeld

Hort, Z. 200ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

„Anpfiff“ von Mutter

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Mädchen kommt mit rosa Tütü (Kind wollte das unbedingt anziehen, Mutter konnte sich nicht durchsetzen) in die Einrichtung. An diesem Tag soll ein Ausflug in den Wald gemacht werden (Herbst, regnerisch). Sozialarbeiter*in sagt, er / sie nehme das Kind so nicht mit. Mutter besteht allerdings darauf.

4. Anlass der Simulationssituation

Abholsituation. Mutter ist sauer auf Sozialarbeiter*in und gibt diesem einen „Anpfiff“ weil Kind und Tütü dreckig sind.

5. Wer bin ich?

Mutter, nicht sonderlich durchsetzungsstark gegenüber Tochter (konnte sich morgens nichts durchsetzen, dass Kind nicht das Tütü anzieht)

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Hort

7.37 Hospiz – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Ambulanter Hospizdienst, Z. 64ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in reagiert anfangs verhalten, öffnet sich bei dem Wort „Tod“

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Erstgespräch.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in wird in Wohnzimmer gebeten. Klient*in liegt mit dem Gesicht zur Wand. Die Frau bittet Sozialarbeiter*in, sich zu setzen. Sozialarbeiter*in und Ehefrau unterhalten sich und sprechen immer wieder Klienten an, dieser reagiert nicht. Gespräch ca. 15min. In dem Moment, als wirklich das Wort „sterben“ fiel und, dass es jetzt eben auch darum geht im Sterben zu begleiten, drehte dieser alte Mann sich um, setzte sich auf den Rand des Bettes und hat sich an dem Gespräch beteiligt. Der war auf einmal hellwach und hat mit mir darüber gesprochen, wie er sich das vorstellt mit dem Sterben.

5. Wer bin ich?

Klient*in (schwerstkrank, weit über 80), Ehefrau (um die 80)

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Wohnzimmer des Ehepaares

7.38 Hospiz – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Ambulanter Hospizdienst, Z. 93ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in möchte nicht ins stationäre Hospiz, Ehefrau klagt allerdings, dass sie überfordert ist

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in möchte nicht ins stationäre Hospiz, Ehefrau klagt allerdings, dass sie überfordert ist

4. Anlass der Simulationssituation

Bei Gespräch mit Klient*in und Ehefrau stellt sich heraus, dass die Ehefrau mit der Pflege ihres Mannes sehr überfordert ist. Sozialarbeiter*in macht den Vorschlag, dass der Klient*in in ein stationäres Hospiz geht. Ehefrau findet den Vorschlag gut, Klient*in möchte das nicht, er möchte zu Hause bleiben.

5. Wer bin ich?

Klient*in (schwerstkrank, weit über 80), Ehefrau (um die 80)

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Wohnzimmer des Ehepaares

7.39 Hospiz – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Ambulanter Hospizdienst, Z. 141ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Überzeugen von Klient*in in ein stationäres Hospiz zu ziehen

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in hat Darmkrebs. Kotet sich immer selbst ein. Die Pflege durch den mobilen Pflegedienst war nicht ausreichend, also musste er ins Alten- und Pflegeheim. Dort waren die Mitarbeiter aber auch überfordert.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in sieht als einzige Lösung ein stationäres Hospiz, weil der Klient*in dort am besten versorgt und gepflegt werden kann. Klient*in möchte allerdings nicht ins Hospiz.

5. Wer bin ich?

Klient*in (Darmkrebs)

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Alten- und Pflegeheim

7.40 Hospiz – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Ambulanter Hospizdienst, Z. 251ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in möchte weibliche Hospizhelferin

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in wohnt im Alten- und Pflegeheim und wünscht sich eine Begleitung.

4. Anlass der Simulationssituation

Bei erstem Besuch ist Klient*in irritiert, dass er einen Hospizhelfer und keine Hospizhelferin hat. Klient*in teilt diese Irritation telefonisch der Koordinator*in mit. Du sagst, er wäre ganz erstaunt, dass ein Mann gekommen ist, weil doch ein Mann ihn nicht begleiten könne, weil wie kann denn ein Mann ihm die Hand halten, wenn er im Sterben ist oder ihm irgendwie so zugewandt sein kann, wie das eine Frau machen würde.

5. Wer bin ich?

Klient*in, erstaunt

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Telefonisches Gespräch

7.41 Jugendamt – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Jugendamt, Z. 74

2. Titel der Situation; Schlagworte

Sprechstunde im Jugendamt: Anfrage für Schulassistenz

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Auf Anraten der Schule ist die Mutter*Vater des Kindes (Sohn, 9 Jahre) zur Sprechstunde des Jugendamtes gekommen, um zu schildern, dass ihr*sein Sohn Schwierigkeiten in der Schule hat. Beim Gespräch steht Dyskalkulie (Rechen-schwäche) oder Lese-Rechtschreib-Schwäche im Raum.

4. Anlass der Simulationssituation

Erstgespräch zum Kennenlernen und klären der Situation in der Schule.

5. Wer bin ich?

Mutter*Vater von Julian, *etwas unsicher welche Möglichkeiten es gibt, ob es notwendig und evtl. Hilfreich ist, dass der Sohn eine Schulassistenz bekommt. Kommt freiwillig und ist sehr kooperativ und offen für Ideen und Nachfragen.*

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. - ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro Jugendamt

Anmerkung: Der Fall geht noch weiter mit einem Hausbesuch und einer Fallvorstellung... weiteren Situationsbogen siehe (Jugendamt – Szenario 2)

7.42 Jugendamt – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Jugendamt, Z. 107

2. Titel der Situation; Schlagworte

Hausbesuch bei Familie

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Die Familie war bereits im Jugendamt bei der Sprechstunde, mit dem Anliegen, dass ihr Sohn*Tochter Schwierigkeiten in der Schule hat. Sozialarbeiter*in hat daraufhin alle notwendigen Unterlagen angefordert, welche sehr schnell vorlagen. Anschließend kam es zu einem Hausbesuch, um die Situation besser einschätzen zu können.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in besucht die Familie zu Hause, um den Sohn*Tochter und die ganze Familie kennen zu lernen. Ziel ist es, das Umfeld zu sichten und sicher zu gehen, dass der Sohn insgesamt nicht gefährdet ist. Die Mutter ist recht aufgeregt, der Mann recht entspannt. Sozialarbeiter*in lässt sich vom Sohn*Tochter das Zimmer zeigen, er*sie zeigt alle Spielzeuge (z.B. Eisenbahn) und anschließend gibt es ein Gespräch mit allen dreien im Wohnzimmer. Dabei wird deutlich, der Sohn*Tochter kann sich kaum auf das Gespräch konzentrieren und verabschiedet sich nach kurzer Zeit mit dem Satz: So, ich gehe jetzt.

5. Wer bin ich?

Sohn*Tochter, 9 Jahre, spielt gerne im Zimmer mit allen Spielsachen, kann nur schwer an einem Gruppengespräch teilnehmen

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Vater, recht entspannt

Mutter, relativ aufgeregt, gespannt wie der Prozess weiter geht

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Familienwohnung

7.43 Jugendamt – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Jugendamt, Z. 165

2. Titel der Situation; Schlagworte

Unterstützung einer 17-jährigen bei Bewältigung der aktuellen Lebenssituation

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Die 17-jährige kommt mit Ihrer Mutter und der Sozialarbeiterin aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Beratungsgespräch, um Möglichkeiten einer stationären Jugendhilfe nach dem Aufenthalt in der KJP zu checken. In der KJP ist sie wegen Angststörungen, sie hat das Haus nicht mehr verlassen, ist nicht zur Schule gegangen, hatte suizidale Gedanken geäußert und damit einhergehen schwere Depressionen.

Das Gespräch verläuft mäßig erfolgreich und die Sozialarbeiter*in möchte zunächst Einzelgespräche führen.

4. Anlass der Simulationssituation

Die Sozialarbeiterin besucht die Klientin in der KJP und versucht Ihre Geschichte zu erfahren. Beim Erstellen eines Lebenszeitstrahls stellt sich heraus, dass sie seitdem sie 9 Jahre alt ist von Ihrem Vater (den sie nur Erzeuger nennt) und dessen Bruder sexuell missbraucht wird. Wie genau das passiert, kann die Klientin nicht beschreiben, da es zu heftig ist. Darüber hinaus erzählt sie, dass der Vater in Kiel lebt und regelmäßig Besuche/Umgänge stattfinden, zuerst bei Ihr zu Hause und dann aber auch in Kiel. Der Familie gegenüber ist sie sehr negativ gestimmt, da sie dort viel putzen muss, eingesperrt wird, Essen kochen muss und dann kam es auch zu den sexuellen Übergriffen.

5. Wer bin ich?

Klientin, 17 Jahre, schwer depressiv, wirkt eher wie 14 Jahre, insgesamt unsicherer Persönlichkeit, stellt alles in Frage und ist auf der Suche nach einer Jugendwohngruppe

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

KJP

7.44 Jugendamt – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Jugendamt, Z. 369

2. Titel der Situation; Schlagworte

Gewalt in der Familie und die Mutter möchte mit den Kindern ins Frauenhaus

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Die Mutter kommt ins Jugendamt, mit der großen Bitte um Unterstützung, sie möchte nicht wieder nach Hause, da der Mann gewalttätig ist und sie sehr Angst um sich und die Kinder hat. Es kam öfter zu blutigen Auseinandersetzungen.

4. Anlass der Simulationssituation

Mutter von zwei kleinen Kindern kommt ins Jugendamt und schildert folgende Situation: die Kinder sind aktuell sicher in der Kita, der Mann hat ihr die Ausweisdokumente weggenommen, sprich sie können sich nicht ausweisen. Die Mutter möchte aber unbedingt von zu Hause abhauen und ins Frauenhaus, um nicht mehr in Gefahr zu sein. Daher braucht sie Hilfe, um nach Hause zu gehen, um die Sachen fürs Frauenhaus zu packen. Sie weiß aber nicht ob der Vater der Kinder zu Hause ist und hat vor der Begegnung große Sorge.

5. Wer bin ich?

Mutter, sehr besorgt um die Kinder, hat Angst vor dem Mann, *ist sehr aufgeregt, sie weiß nicht mehr weiter, das Frauenhaus scheint erstmal die sicherste Option für sie zu sein, bittet immer wieder um Unterstützung*

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

Eine weitere Kolleg*in

7. ggf. Zeitpunkt

morgens

8. Räumlichkeit

Büro Jugendamt

7.45 Jugendamt – Szenario 4.1

1. Handlungsfeld

Jugendamt, Z. 383ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Inobhutnahme

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Mutter von zwei Kindern kommt ins Jugendamt, weil sie nicht mehr zu Hause sein will wegen Gewalt von Mann (Familie ist dem Jugendamt bekannt). Kinder sind zu dem Zeitpunkt sicher im Kindergarten. Mutter möchte ihre Sachen zu Hause holen, um dann mit den Kindern ins Frauenhaus zu gehen. Dazu braucht sie die Unterstützung vom Jugendamt bzw. Polizei, da sie nicht weiß, ob der Vater zu Hause sein wird.

Sozialarbeiter*in 1 ist mit Mutter in der Wohnung Sachen packen.

Polizei steht vor der Wohnung.

Sozialarbeiter*in 2 sitzt mit den Kindern (vom Kindergarten abgeholt) im Auto vor der Wohnung.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in 2 sieht den Vater kommen, sieht, dass der Vater sie und die Kinder im Auto erkannt hat.

5. Wer bin ich?

2 Kinder, Vater

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

tagsüber

8. Räumlichkeit

Im Auto, vor dem Wohnhaus der Familie

7.46 Jugendamt – Szenario 5

1. Handlungsfeld

Jugendamt Z. 495 / Z. 538

2. Titel der Situation; Schlagworte

Mutter mit Drogen- und Alkoholproblematiken und ihre Tochter (7 Jahre)

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Ein auf und ab in der Konstitution der Mutter, wenn sie etwas konsumiert hat, war sie kaum ansprechbar und wenn sie klar war, hat sie einen guten Job gemacht...

Regelmäßig kommen Beschwerden von der Polizei oder den Nachbarn, dass es Exzesse (Alkohol oder Drogen) in der Wohnung gibt und die Nachbarn sich Sorgen um das Kind machen.

4. Anlass der Simulationssituation

Es gibt von Seiten des Jugendamts eine Gesprächseinladung, um mitzuteilen, dass die Mutter an einem Drogen-Screening teilnehmen wird. Dieses wird stattfinden in Form von einer Haaranalyse oder Urinprobe. Ziel: Sicherstellung, dass sie ihrer Verantwortung als Mutter bewusst ist und dass die Tochter nicht gefährdet ist.

5. Wer bin ich?

Mutter, von einer 7-jährigen Tochter, erledigt immer nur das nötigste, ist sehr sprunghaft, Alkohol- und Drogenkonsum, *wenig kooperativ, hat keinen festen Job, liebt ihre Tochter über alles und will sie nicht verlieren*

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro Jugendamt

7.47 Jugendgerichtshilfe – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Jugendgerichtshilfe, Z. 21ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Diebstahl von Mascara

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Jugendliche hat zwei Mascara gestohlen.

4. Anlass der Simulationssituation

Gespräch zwischen Sozialarbeiter*in und Mutter. Mutter ist sehr aufgeregt und hat große Angst, weil die Tochter jetzt vorbestraft ist und glaubt, die Tochter hätte schlechte Gesellschaft und will jetzt mit vielen Sanktionen reagieren.

5. Wer bin ich?

Mutter von Klient*in

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro JGH

7.48 Jugendgerichtshilfe – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Jugendgerichtshilfe, Z. 29ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Eltern bagatellisieren

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Jugendlicher hat schwere Straftat begangen (Raub/Körperverletzung)

4. Anlass der Simulationssituation

Gespräch zwischen Sozialarbeiter*in und Eltern. Eltern bagatellisieren und leugnen den Vorfall, indem sie sagen „Es kann gar nicht sein, dass mein Sohn sowas macht!“ oder „Der hat halt schlechte Gesellschaft, eigentlich ist er unschuldig!“

5. Wer bin ich?

Eltern von Klient*in

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro JGH

7.49 Kinderhospiz – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Kinderhospiz Geschwisterbegleitung Z. 213

2. Titel der Situation; Schlagworte

Geschwisterkinder können nicht mit zur Freizeit fahren

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Insgesamt vier Geschwister im Alter von fünf bis dreizehn Jahren.

Im Laufe der Kennlernphase (ca. zwei Wochen), vor der Freizeit, zeigte sich ein sehr auffälliges Verhalten der Kinder in Form von Grenzen testen, Wutanfällen, in Ausnahmezuständen haben die Kinder sehr viel geweint und in Konflikten haben sie sich gegenseitig schnell geschlagen. Die ganze Fülle an Themen und Situationen hat dazu geführt, dass die Freizeit nicht das richtige Setting zur Entlastung wäre und die Kinder doch nicht mitfahren können.

4. Anlass der Simulationssituation

Ein Versprechen (Mitfahren auf die Freizeit) kann nicht eingehalten werden und ein Gespräch mit den Eltern (und den Kindern) findet statt, um zu erklären, dass die Geschwisterkinder nicht mitfahren können.

5. Wer bin ich?

Mutter von Kindern, *insgesamt sehr schlapp, da ihr fünftes Kind eine verkürzte Lebenserwartung hat, das Kind sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit bekommt und daher ist sie mit den Nerven am Ende*

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Vater, *eher überfordert und enttäuscht für die Kinder, dass die Freizeit nicht zu Stande kommt, leichte Vorwürfe gegen das Team kommen hervor*

7. Räumlichkeit:

Kinderhospiz Büro

8. Zeitpunkt:

Sommerferien

7.50 Kinderhospiz – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Kinderhospiz, Z. 164ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Kind möchte nicht mehr leben

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Familie ist in den Sommerferien im Kinderhospiz

4. Anlass der Simulationssituation

Mädchen (älteste Schwester) sagt vor ihren Geschwistern zu Sozialarbeiter*in, dass sie „keine Lust mehr hat zu leben“.

5. Wer bin ich?

Vier Geschwister (5-13 Jahre), älteste hat Suizidgedanken

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

-

7.51 Kinderhospiz – Szenario 2.1

1. Handlungsfeld

Kinderhospiz Geschwisterbegleitung Z. 264

2. Titel der Situation; Schlagworte

Schwester*Bruder von Hospizkind äußert suizidale Gedanken

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Insgesamt vier Geschwister im Alter von fünf bis dreizehn Jahren, das fünfte Kind hat eine niedrige Lebenserwartung und deswegen ist die ganze Familie für die Sommerferien im Kinderhospiz zu Besuch.

Während des Aufenthalts im Kinderhospiz zeigen die Kinder ein sehr auffälliges Verhalten in Form von Grenzen testen, Wutanfällen, in Konfliktsituationen schlagen sie sich schnell. In all dem Erleben äußert die älteste Schwester suizidale Gedanken.

4. Anlass der Simulationssituation

Durch die suizidalen Gedanken kam ein Gespräch zwischen der Mutter und Sozialarbeiter*in zustanden, um das Thema erstmal zu besprechen.

Raum für Situation, Sorgen und Ängste rund um die Familie.

5. Wer bin ich?

Mutter von fünf Kindern, eins davon hat eine verkürzte Lebenserwartung. Die Mutter weiß davon, dass die Tochter*Sohn manchmal solche Gedanken äußert. *Es sei auch wichtig, dass zu beachten, aber sie muss so viel auf einmal beachten, dass manchmal alles zu viel wird.*

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. Räumlichkeit

Kinderhospiz Büro

8. Zeitpunkt:

Sommerferien

7.52 Kinderhospiz – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Kinderhospiz Geschwisterbegleitung Z. 142

2. Titel der Situation; Schlagworte

Sechsjährige*r Schwester*Bruder verabschiedet sich von jüngerer verstorbener Schwester

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Das Baby ist unerwartet früh verstorben.

Die Schwester*Bruder hatte verschiedene Wege mit der Trauer umzugehen, aber insgesamt war sie*er sehr tapfer und für das Alter sehr reif. Ein Angebot von der*dem Sozialarbeiter*in war es, eine Schatzkiste zu basteln, mit verschiedenen Symboliken für bestimmte Erinnerung und Situationen an die kleine Schwester.

4. Anlass der Simulationssituation

Eine Trauerbegleitung durch verschiedene Wege und Ansätze. Ganz konkret ein Angebot: Basteln einer Schatzkiste, um Erinnerungen und Situationen mit Edelsteinen etc. zu verbinden und symbolisch festzuhalten.

5. Wer bin ich?

Sechsjähriges Mädchen*Junge, *ein sehr fröhlicher Charakter, verabschiedet sich sehr achtsam von dem verstorbenen Geschwisterchen, ist dabei aber sehr reif und weit im Trauerprozess*

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. Räumlichkeit

Geschwister- Kreativ- Raum

8. Zeitpunkt

-

7.53 Kinderhospiz – Szenario 3.1

1. Handlungsfeld

Kinderhospiz, Z. 155ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Geschwisterbegleitung

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Mädchen muss sich von unerwartet schnell verstorbenen Schwester verabschieden.

4. Anlass der Simulationssituation

Mädchen pflückt Pusteblume und sagt „Das war meine Schwester, als sie geboren wurde“, dann hat sie einmal gepustet, da sind dann so kleine Dinger abgeflogen und dann meinte sie: „Das war als sie krank wurde“, dann hat sie nochmal gepustet, dann war praktisch der Stiel leer und sie hat gesagt: „So jetzt ist sie gestorben.“

5. Wer bin ich?

6-jährige Schwester

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

draußen

7.54 Kinder- und Jugendpsychiatrie – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP), Tagesklinik Z. 131

2. Titel der Situation; Schlagworte

Kindergruppenstunde: Ruhe und Bewegung (Entspannungsübung)

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

-

4. Anlass der Simulationssituation

Es gibt zu Beginn der wöchentlichen Gruppenstunde immer einen Stuhlkreis, wo alle Kinder einen Platz haben. Jedes Kind hat 15 verschiedene laminierte Emoji Karten, die dann sozusagen das gesamte Gefühls- und auch Körperspektrum abdecken (Ich fühle mich...).

Diese Gruppenstunde beginnt mit einem Konflikt zwischen zwei Patienten. Der eine hat den anderen in der Mittagspause geschlagen. Jetzt schieben sich beide gegenseitig die Schuld zu und diskutieren.

5. Wer bin ich?

Junge*Mädchen, 4. Klasse, hat eine Hyperaktivitätsstörung, wurde von einem anderen Patienten in der Mittagspause geschlagen, er*sie ist insgesamt sehr hibbelig und überfordert mit dem Konflikt.

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Weitere Kinder im Stuhlkreis.

Der Provokateur des Konflikts ist auch in der 4. Klasse, verteidigt sich und weist die Schuld von sich.

7. Räumlichkeit

Gruppenraum in der KJP

8. Zeitpunkt

Nach der Mittagspause

7.55 Kinder- und Jugendpsychiatrie – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP), Tagesklinik Z. 259

2. Titel der Situation; Schlagworte

9-jähriger Junge fühlt sich angegriffen und flippt aus

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

9 Jahre alter Junge*Mädchen kann krankheitsbedingt Situationen, Informationen, Emotionen und Erfahrungen nur sehr schwer einordnen. Er*Sie nimmt an den wöchentlichen Gruppenstunden ‚Ruhe und Bewegung‘ teil, kann sich dort aber nur schwer integrieren.

4. Anlass der Simulationssituation

Bei einer Gruppenstunde war das Mädchen*Junge von einem Blick von einem anderen Patienten sehr irritiert und hat sich angegriffen gefühlt. Daraufhin fängt er*sie an zu schreien, wird sehr wütend und lässt sich nur sehr schwer beruhigen. Er*Sie sucht nach Gegenständen, die er*sie werfen kann und stößt aggressiv einen Stuhl um. Er*Sie weiß nicht wohin mit sich und seinem Erleben/ Emotionen. Er*Sier läuft los, knallt die Tür und schreit in einem schrillen Ton weiter.

5. Wer bin ich?

Junge*Mädchen, 9 Jahre alt

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Gruppenstunde- weitere Kinder.

Ein Mädchen*Junge schaut ihn*sie fragend an und löst damit die überfordernde Situation aus.

7. Räumlichkeit

Gruppenraum in der KJP

8. Zeitpunkt

Nach der Mittagspause

7.56 Kinder- und Jugendpsychiatrie – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP), Tagesklinik, Z. 280

2. Titel der Situation; Schlagworte

7-jähriger Junge*Mädchen bekommt einen Wutanfall und steigt auf die Fensterbank

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Junge*Mädchen sitzt eher abseits beim Mittagessen und erstmal ist alles in Ordnung.

4. Anlass der Simulationssituation

Beim Mittagessen wird Junge*Mädchen sehr wütend, schlägt seinen Teller auf den Tisch, stößt den Stuhl/ die Bank um und rennt aufgeregt hin und her. Anschließend peilt er die Fensterbank an und steigt drauf.

(Der Patient*in lässt sich nicht beruhigen, versucht an den Fenstergriff ranzukommen, spuckt, schlägt um sich und wehrt sich körperlich gegen jegliche Beruhigungsversuche).

5. Wer bin ich?

Junge*Mädchen, 7 Jahre, leidet unter einer hyperaktiven Störung des Sozialverhaltens, ist sehr impulsiv, ist schnell gereizt und mürrisch.

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Eine weitere Kollegin, evtl. weitere Kinder.

7. Räumlichkeit

Mensa der KJP

8. Zeitpunkt

Mittagessen

7.57 Kinder- und Jugendpsychiatrie – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP), Tagesklinik Z. 341

2. Titel der Situation; Schlagworte

Eine depressive von schweigen geprägte Gruppenstunde

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

-

4. Anlass der Simulationssituation

Die wöchentliche Gruppenstunde findet statt und die Kinder sind sehr schweigsam, sind lustlos, insgesamt kommt eine depressive Atmosphäre auf. Die Kinder reagieren auf Fragen und Anregungen mit verhaltenen Blicken und wirken sehr abwesend.

5. Wer bin ich?

Kind/ Patient*in der Gruppenstunde

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Kinder

7. Räumlichkeit

Gruppenraum in der KJP

8. Zeitpunkt

Nach der Mittagspause

7.58 Kinder- und Jugendpsychiatrie – Szenario 5

1. Handlungsfeld

Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP), Tagesklinik Z. 358

2. Titel der Situation; Schlagworte

Einzelgespräch/ Unterstützung bei Antragstellung

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Vater*Mutter hat zwei Söhne und möchte für das Ältere einen Antrag für die Eingliederungshilfe stellen. Da der Antrag sehr komplex ist, sucht er*sie sich Hilfe in der KJP.

4. Anlass der Simulationssituation

Vater*Mutter kommt in die Elternsprechstunde und füllt gemeinsam mit dem Sozialarbeiter*in den Antrag aus. Er*Sie ist sehr dankbar für die Hilfe. Sie können den Antrag erfolgreich ausfüllen und Vater*Mutter spricht anschließend seinen*ihren zweiten Sohn an, welcher einen Unterstützungsbedarf (z.B. für die Schule) hat. Er*Sie fragt nach Möglichkeiten bzw. schildert seinen Kummer, dass all die Anträge und Hilfen sehr wichtig sind, aber auch sehr kräftezehrend.

5. Wer bin ich?

Vater*Mutter von zwei Söhnen, versucht für beide eine Unterstützung zu bekommen und wendet sich gut gestimmt an die KJP. Er*Sie ist besorgt um all den Aufwand und die Komplexität der Anträge und sucht sich Hilfe. Er*Sie ist sehr dankbar für jede Unterstützung und weitere Vorschläge.

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. Räumlichkeit

Büro Sozialarbeiter*in in der KJP

8. Zeitpunkt

-

7.59 Kita – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Kita, Z. 203ff, Z. 215ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Anzeige von Eltern beim Stadtschulamt

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Familie hat ihr Kind aus der Kita genommen und gekündigt.

4. Anlass der Simulationssituation

Post (später dann auch Besuch) von Stadtschulamt, weil Familie die Kita bzw. eine Erzieherin angezeigt hat, sie hätte das Kind „zu hart oder sonst irgendwas“ angefasst.

5. Wer bin ich?

Stadtschulamt mit Fachberatung

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Kita

7.60 Kita – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Kita, Z. 225ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Kind wird immer zu spät gebracht

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Eltern bringen ihr Kind immer zu spät in die Kita. Kita will Ausflug zum Bauernhof machen und Erzieher*innen erinnern extra Mutter nochmal dran, das Kind an dem Tag pünktlich zu bringen.

4. Anlass der Simulationssituation

Kind wird am Ausflugtag zu spät gebracht. Eine Fachkraft bleibt in der Kita, falls das Kind noch kommt. Mutter kommt erst in Kita – zu spät – will dann das Kind hinterher fahren zu der Ausflugsgruppe, bekommt aber gesagt, dass das nicht geht. Mutter fährt trotzdem hinterher und will das Kind übergeben.

5. Wer bin ich?

Elternteil, aufgebracht

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

unterwegs

7.61 Krankenhaussozialdienst – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Krankenhaussozialdienst, Z. 51

2. Titel der Situation; Schlagworte

Familie kommt aus Urlaub zurück, weil der Vater schwer erkrankt

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Eine Familie kommt aus dem Urlaub zurück und fährt direkt ins Krankenhaus, da der Vater heftige Rückenschmerzen bekommen hatte (und bereits in Frankreich beim Arzt war, dieser aber auf ein Krankenhaus verwiesen hatte). Bei den Untersuchungen finden die Ärzte einen Tumor.

4. Anlass der Simulationssituation

Nachdem der Arzt mit dem Ehepaar gesprochen hatte, gingen beide in Begleitung einer Psychologin zum Sozialdienst, um alles weitere zu besprechen. Beide waren sehr traurig, *shockiert* und mitgenommen über die Nachricht und wussten nicht, wie es weiter gehen würde.

5. Wer bin ich?

Familienvater von zwei kleinen Kindern, Ehemann, Selbstständig (durch Firma ernährt er die Familie), Diagnose Tumor im Rücken mit einer Lebenserwartung von zwei bis drei Monaten. *Sehr fassungslos, Existenzängste um Familie kommen auf, Konfrontation mit dem Tod.*

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Ehefrau, sehr zweifelnd/ besorgt wie alles weiter gehen wird, muss sich dann um die Firma und die Kinder alleine kümmern...

(Psychologin kümmerte sich primär um die Kids)

7. ggf. Zeitpunkt

nach dem Urlaub

8. Räumlichkeit

Büro Sozialdienst im Krankenhaus

7.62 Krankenhaussozialdienst – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Krankenhaussozialdienst, Z. 102

2. Titel der Situation; Schlagworte

Dreifache Mutter will ihren Gesundheitszustand nicht akzeptieren

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Mutter/Patientin von drei Kindern liegt auf der Palliativ Station und kann ihren gesundheitlichen Zustand nur sehr schwer annehmen. Die Kinder sind im Alter von zwei, fünf und zehn Jahren. Die Mutter hat nach der Trennung das eheliche Haus verlassen und ist bei einer guten Freund*in eingezogen. Freund*in hat nach einer gewissen Zeit gesagt, dass das jetzt nicht mehr funktioniert und sie umziehen soll (ohne die Wohnung ist die Familie obdachlos). Parallel kommt die Mutter ins Krankenhaus und befindet sich in einer hochpalliativen Lebenssituation und wird sich vorerst nicht um Ihre Kinder kümmern können.

Sie ist gegenüber den Vätern (zwei unterschiedliche) sehr negativ gestimmt und möchte diese am liebsten aus allem raushalten. Aktuell befinden sich die Kinder bei der Freund*in, welche gleichzeitig Ihre Bevollmächtigte*r ist.

4. Anlass der Simulationssituation

Es findet ein Gespräch im Patientenzimmer darüber statt, wie die Zukunft der Kinder aussehen kann/soll. Zentrale Frage: Geht es den Kindern gut, sind sie versorgt? Mutter spielt Ihre gesundheitliche Situation sehr runter und ist sich sicher, dass sie bald wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird. Auf Äußerungen der Arzt*Ärztin und der Sozialarbeiter*in reagiert sie sehr gereizt und lässt sich erstmal auf keine Vereinbarungen ein. Nach einer Weile ruft sie den leiblichen Vater der ältesten Tochter an und bittet ihn, dass er Sie für die nächste Zeit bei sich aufnimmt. Für die beiden anderen Kinder möchte sie selber sorgen.

5. Wer bin ich?

Mutter von drei Kindern, die älteste Tochter hat einen anderen Vater, sie kann ihre palliative Lebenssituation nur schwer annehmen und ist bei dem Thema Kindeswohl sehr gereizt. Sie ist nicht sehr kooperativ gegenüber dem Sozialdienst.

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

Sozialarbeiter*in, Arzt*Ärztin, Bevollmächtigte*r

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Patientenzimmer auf der Palliativstation

7.63 Krankenhaussozialdienst – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Krankenhaussozialdienst, Z. 179

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in kommt schwer krank aus Thailand ins Krankenhaus eingeflogen

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in wurde nach einem langen Aufenthalt in Thailand über den ADAC nach Deutschland eingeflogen und kam mit einer onkologischen Erkrankung ins Krankenhaus. Nach einer Not-OP stabilisierte sich der Zustand.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in wurde vom Pflegepersonal informiert, dass Klient*in keinerlei Papiere vorzeigen konnte. Daraufhin findet ein erstes Kennlerngespräch im Patientenzimmer statt. Klient*in legt keinen Wert auf die deutsche Bürokratie, deswegen ist er*sie auch nach Thailand „abgehauen“. Er*Sie schimpft sehr auf das deutsche System. Er*Sie hat in Deutschland keine Familie, Verwandten oder große Freundeskreise, er*sie hat einen guten Freund, den er dann auch kontaktierte.

Status quo war der, dass er*sie keine Krankenversicherung hatte, keine Wohnung, und auch sonst keinerlei finanzielle Sicherheiten hat.

5. Wer bin ich?

Klient*in ist ganz bewusst nach Thailand ausgewandert, weil er*sie sich in Deutschland nicht wohl fühlt. Er*Sie erkrankte an einer onkologischen Krankheit in Thailand, da dort aber das Gesundheitssystem nicht so gut ist wie in Deutschland, entschied er*sie vorerst zurück zu kommen, um wieder gesund zu werden. Er*Sie ist insgesamt sehr negativ gestimmt, wenig kooperativ, motzig und schimpft sehr viel.

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Patientenzimmer auf der onkologischen Station

7.64 Krankenhaussozialdienst – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Krankenhaussozialdienst, Z. 251

2. Titel der Situation; Schlagworte

Mutter von vier Kindern onkologisch erkrankt

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klientin ist Krankenschwester auf der onkologischen Station und erkrankt selber an einem Tumor. Sie ist Mutter von vier Kindern und ist am Ende ihrer Kräfte alles unter einen Hut zu bekommen: Die Familie, die Arbeit, die Erkrankung/ Behandlung, ihr eigenes Wohlbefinden etc. Sie geht regelmäßig zum Sozialdienst, um sich zu entlasten und Bewältigungswege zu besprechen.

4. Anlass der Simulationssituation

Klientin kommt zu dem wöchentlichen Entlastungsgespräch und bringt das Thema Familie mit: Sie hat das Gefühl sehr unter Druck zu stehen, da die Erwartungshaltung von den Kindern und dem Mann sehr hoch sind. Sie hat das Gefühl, das ihr Mann sowohl den Kindern als auch ihr keine große Unterstützung ist und sie immer für alle parat sein muss und in der 1. Reihe für Verantwortlichkeiten steht.

5. Wer bin ich?

Mutter von vier Kindern, Ehefrau, arbeitet als Krankenschwester auf der Onkologie und ist selber onkologisch erkrankt. Sie fühlt sich insgesamt überlastet und an vielen Fronten verpflichtet Stärke und Verantwortung zu zeigen. Außerdem fühlt sie sich von Ihrem Mann alleine gelassen. Zweifel, Angst, Enttäuschung...

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro Sozialdienst im Krankenhaus

7.65 Krankenhaussozialdienst – Szenario 5

1. Handlungsfeld

Krankenhaussozialdienst, Z. 278

2. Titel der Situation; Schlagworte

Überlastungsanzeige von Mitarbeiter*in

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Mitarbeiter*in ist als neue Fachkraft im Sozialdienst eingestiegen und hatte zu Beginn verschiedene Stationen wie die Chirurgie und Kardiologie als Zuständigkeitsbereich. Als eine erfahrende Kollegin für drei Wochen im Überstundenfrei war, sollte sie*er die Patienten von der Onkologie mit übernehmen. Das tat sie*er. Als die Kollegin wieder zurückkam, machte die neue Mitarbeiter*in im Übergabegespräch eine Überlastungsanzeige. Parallel kamen Beschwerden von der Station, dass die Begleitung der Patienten unter der neuen Mitarbeiter*in nicht gut funktioniert.

Während der Abwesenheit hatte die erfahrene Kollegin zusätzlich zwei Praktikantinnen über alle Vorgänge informiert und mit der Station vertraut gemacht.

4. Anlass der Simulationssituation

Um diese Situation zu klären findet ein weiteres Gespräch zu zweit statt. Die erfahrene Kolleg*in hinterfragt wie die Hintergründe und die Überlastungsanzeige zustande kamen. Neue Kollegin reagiert erst sehr gereizt und reagiert mit ‚Ja hier sind sie‘ (alle Patientenakten) und stellt die Verantwortung als Fachkraft in den Fokus. Lenkt aber später ein und kommuniziert, dass er*sie selber den Anspruch an sich hatte die Onkologie zu versorgen und als Fachkraft ihrer Aufgaben gerecht wird und nicht den Praktikantinnen die Aufgaben zu übergeben.

5. Wer bin ich?

Neue*r Mitarbeiter*in relativ frisch mit dem Bachelor fertig, wurde ursprünglich für andre Fachgebiete eingestellt und soll dann eine Ü-frei Vertretung übernehmen, welche ihr über den Kopf wächst.

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

Kollegin ist seit 30 Jahren im Krankenhaussozialdienst

7. ggf. Zeitpunkt

nach der Rückkehr aus dem Überstundenfrei

8. Räumlichkeit

Büro Sozialdienst im Krankenhaus

7.66 Krankenhaussozialdienst – Szenario 6

1. Handlungsfeld

Krankenhaussozialdienst, Z. 312

2. Titel der Situation; Schlagworte

Patient*in lehnt jegliche Hilfevorschlage fur nach dem Aufenthalt ab

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Patient*in ist onkologisch erkrankt und ist bettlagerig. Er*Sie konnte die Krankheit nur schwer annehmen und wollte nicht auf die palliative Station verlegt werden. Durch die fortschreitende Krankheit ist er*sie, aus medizinischer Sicht, auf eine Unterstutzung nach dem Krankenhausaufenthalt angewiesen, verweigert aber jegliche Hilfe.

In der Regel hat er alle Angebote vom Sozialdienst abgelehnt.

Kurz vor der Entlassung findet ein letztes Gesprach mit der Arztin und dem Sozialdienst statt.

4. Anlass der Simulationssituation

Bei dem letzten Gesprach kurz vor der Entlassung mochte Patient*in keinerlei Hilfe, er*sie lehnt alle Ideen ab... kein Hausnotrufknopf... kein Pflegedienst... keine Hilfsmittel... *Das Motto: Wird schon irgendwie halt er*sie hoch.*

5. Wer bin ich?

Patient*in onkologisch schwer erkrankt, mochte keine weitere Unterstutzung fur seine Ruckkehr nach Hause.

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Behandelnde Arztin, macht deutlich, dass ohne weitere Hilfe sich die Situation schnell wieder verschlechtern konnte.

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Patientenzimmer auf der onkologischen / palliativen Station

7.67 Krippe – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Krippe, Z. 71ff.

2. Titel der Situation; Schlagworte

Trennung bei Bring-Situation

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Kind oder Elternteil ist unsicher und zögert, das bringt den Anderen dazu, doch wieder auf den Anderen einzugehen.

4. Anlass der Simulationssituation

Kind versucht Mama zu überreden „Bleib, ich will nochmal bei dir sein, ich will nochmal einen Kuss haben.“

oder

Elternteil will Kind doch nochmal unterstützen jetzt wirklich zum Frühstück zu gehen.

⇒ Kontaktmoment zwischen Kind und Elternteil entsteht wieder, Trennung wird wieder schwierig

5. Wer bin ich?

Kind (unsicher, zögert), Elternteil (unsicher, zögert)

6. Weitere Beteiligte (“Wer sind die anderen?”)

-

7. ggf. Zeitpunkt

morgens

8. Räumlichkeit

Eingang / Garderobe Krippe

7.68 Obdachlosenhilfe – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Obdachlosenhilfe, Z. 33ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in will Wohnung kündigen

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in hat eine Wohnung mit Mietvertrag, aber es sind unhaltbare Umstände (z.B. Nachbarschaftsstreitigkeit)

4. Anlass der Simulationssituation

Klient*in kommt in die Beratung und sagt „Morgen kündige ich meine Wohnung! Wie finde ich eine Neue?“

Sozialarbeiter*in weiß, dass der Klient*in, wenn er seine Wohnung verliert, erst mal ganz lange keine Wohnung haben wird und versucht ihn davon zu überzeugen, erst zu kündigen, wenn er eine neue Wohnung hat

5. Wer bin ich?

Klient*in

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Büro / Beratungsraum

7.69 Obdachlosenhilfe – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Obdachlosenhilfe, Z. 68ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Klient*in lebt auf der Straße und steht kurz vorm Sterben

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Klient*in ist schwer krank und hat seine Wohnung verloren, es ist abzusehen, dass der Klient*in entweder auf der Straße oder im Krankenhaus sterben wird, aber der Klient*in hat bereits aufgegeben und will sich nicht helfen lassen und würde deswegen auf der Straße sterben

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in trifft Klient*in immer an der selben Ecke auf der Straße und will ihn motivieren wenigstens in Krankenhaus oder ins Wohnheim zu gehen

5. Wer bin ich?

Klient*in (stur, will sich nicht helfen lassen, unmotiviert, lässt sich nicht motivieren)

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

auf der Straße

7.70 Quartiersmanagement – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Quartiersmanagement, Z. 41 / 51

2. Titel der Situation; Schlagworte

Anwohner*in aus dem Quartier wünschen sich Stadtteilzeitung

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

-

4. Anlass der Simulationssituation

Zwei Rentner*innen kommen ins Büro und wünschen sich eine Stadtteilzeitung. Sie haben großes Interesse, mehr darüber zu wissen was im Stadtteil so los ist und erfragen daher die Möglichkeiten einer Zeitung.

5. Wer bin ich?

Rentner*in 1

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Rentner*in 2

7. Ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Stadtteilbüro

7.71 Quartiersmanagement – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Quartiersmanagement, Z. 66

2. Titel der Situation; Schlagworte

Anwohner*in kommt ins Büro mit Beschwerde

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Es geht um einen Aufenthaltsplatz im Stadtteil, welcher bereits bekannt ist durch seine vielfältige Nutzung (Spielplatz, Trinkhalle/Kiosk, Parkbänke, leider immer wieder vermüllt). Die Nutzungskonflikte sind ebenfalls durch eine Stadtteilbegehung von Anfang an bekannt und werden mit verschiedenen Personen und Institutionen besprochen, wie z.B. Vertreter der Polizei, des Ortsbeirats etc.

Es wurde bereits ein Projekt zum sauber halten gestartet, dabei säubern Bewohner des Betreuten Wohnens jeden Abend den Spielplatz.

4. Anlass der Simulationssituation

Bewohner*in kommt ins Büro und beschwert sich, dass es rund um den und auf dem Platz immer viel getrunken wird und deswegen es sehr laut ist. *Das missfällt ihr sehr und sie möchte vom Stadtteilbüro, dass sie aktiv werden und etwas daran ändern!*

5. Wer bin ich?

Bewohner*in aus Stadtteil, die*den es sehr stört, dass der öffentliche Platz zum Trinken und Rumhängen genutzt wird. *Er*Sie hat eine sehr vorwurfvolle Haltung ist fordert einen gewissen Aktionismus der Sozialarbeiter*innen.*

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. Ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Stadtteilbüro

7.72 Quartiersmanagement – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Quartiersmanagement, Z. 131

2. Titel der Situation; Schlagworte

Anwohner*in beschwert sich über die „Ausländer“

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

-

4. Anlass der Simulationssituation

Anwohner*in kommt ins Stadtteilbüro und beschwert sich über seine ausländischen Nachbarn, „die laut sind und schreien und dass man die doch alle raus-schmeißen solle.“

5. Wer bin ich?

Anwohner*in aus Stadtteil mit provokantem Auftreten, *ausländerfeindlich, fordernd, lauter Ton und nicht besonders höflich.*

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. Ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Stadtteilbüro

7.73 Quartiersmanagement – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Quartiersmanagement, Z. 237

2. Titel der Situation; Schlagworte

Anwohner*in beschwert sich über Nachbarn und wird sehr laut und handgreiflich

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Bewohner*in kommt ins Büro und beschwert sich über die Nachbarn.

4. Anlass der Simulationssituation

Bewohner*in verlangt von Sozialarbeiter*in, dass er*sie jetzt zusammen mit ihm*ihr aktiv wird und das sei ja deren Job im Quartier für Ordnung/Frieden zu sorgen etc. und die Nachbarn wären nicht auszuhalten.

Als das Gespräch sich nicht zu seiner*ihrer Zufriedenheit entwickelt, haut er*sie feste auf den Tisch und wird in seinen Forderungen sehr laut!

5. Wer bin ich?

Anwohner*in mit sehr forderndem Auftreten und kurzem Geduldsfaden, leicht aggressiv.

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. Ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Stadtteilbüro

Anmerkung: Evtl. zusammenlegen mit der Bogen 3- ebenfalls Beschwerde aber mit rassistischem Hintergrund?

7.74 Schulsozialarbeit – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Schulsozialarbeit, Z. 57

2. Titel der Situation; Schlagworte

Streitschlichter

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Schüler*innen, die als Streitschlichter ausgebildet wurden, versuchen ein Streit von anderen Schülern mit ihnen zu klären. „Streithähne“ melden einen Termin bei den Streitschlichtern an und können diesen in den Räumen der Schulsozialarbeit wahrnehmen. Am Ende soll es ein Vertrag geben, was besprochen wurde und was vereinbart wurde, der von allen Parteien unterschrieben wird.

4. Anlass der Simulationssituation

Streitschlichter*innen und „Streithähne“ haben ein Streitschlichtergespräch, finden keine Lösung. Sie rufen eine*n Schulsozialarbeiter*in dazu. Diese*r biegt es in eine Richtung, dass die Schüler*innen wieder zum Reden kommen und zieht sich dann zurück.

5. Wer bin ich?

Schulsozialarbeiter*in

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

mind. 2 „Streithähne“, 1-2 Streitschlichter*innen

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Räume der Schulsozialarbeit

7.75 Schulsozialarbeit – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Schulsozialarbeit, Z. 78ff, Z. 88ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Unstimmigkeit mit Lehrer*in

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Sozialarbeiter*in will bei Lehrer*in Vorschläge für eine Klasse einbringen (der/die Sozialarbeiter*in begleitet), um bestimmte Sachen und Situationen zu verbessern in Bezug auf Lautstärke. Dafür hätte Lehrer*in ein paar Minuten seiner /ihrer Zeit opfern müssen.

4. Anlass der Simulationssituation

Lehrer*in reagiert schnippig auf Vorschläge von Sozialarbeiter*in, und sagt, dass er/sie das nicht machen würde und nicht Sozialarbeiter*in darüber entscheiden könnte, sondern das Hessische Kultusministerium.

5. Wer bin ich?

Schulsozialarbeiter*in

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

Lehrer*in

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

Vermutlich Klassenraum

7.76 Wohngruppe – Szenario 1

1. Handlungsfeld

Wohngruppe innengeleitet, Z. 32ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Jugendliche*r droht, sich zu ritzen

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Jugendliche*r und Sozialarbeiter*in haben einen Konflikt, weil die Internetzeit des Jugendlichen abgelaufen war für den Tag.

4. Anlass der Simulationssituation

Jugendliche*r reagiert „Mir geht es im Moment doch sowieso scheiße, und jetzt schmeißt du mich noch aus dem Internet! Ich ritze mich jetzt!“. Jugendliche*r verschwindet mit lautem Türknall im eigenen Zimmer.

5. Wer bin ich?

Jugendliche*r, 16 Jahre, Depressionen (sauer, laut)

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

abends, vor dem Schlafen gehen

8. Räumlichkeit

Wohnzimmer

7.77 Wohngruppe – Szenario 2

1. Handlungsfeld

Wohngruppe innengeleitet, Z. 68ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Jugendliche*r verletzt sich in der ersten Nacht in der neuen Wohngruppe selbst

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Jugendliche*r zieht neu in die Wohngruppe ein. Erster Tag ist die Nachtschicht von Sozialarbeiter*in.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in geht abends nochmal ins Zimmer, um gute Nacht zu sagen. Jugendliche*r hat sich die Worte „home please“ in den Unterarm geritzt, überall ist Blut.

5. Wer bin ich?

Jugendliche*r

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

abends

8. Räumlichkeit

Zimmer der / des Jugendlichen

7.78 Wohngruppe – Szenario 3

1. Handlungsfeld

Wohngruppe innengeleitet, Z. 78ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Jugendliche*r will Praktikumsbericht nicht schreiben

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Jugendliche*r muss Praktikumsbericht schreiben. Hat keine Lust. Es war dann in Ordnung, weil er am Computer schreiben darf, verliert dann aber die Motivation und schreibt nicht weiter.

4. Anlass der Simulationssituation

Wie unterstützt Sozialarbeiter*in den Jugendlichen nun, weiter zu schreiben?

5. Wer bin ich?

Jugendliche*r (schreibt sehr ungern, umotiviert)

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

-

8. Räumlichkeit

-

7.79 Wohngruppe – Szenario 4

1. Handlungsfeld

Wohngruppe innengeleitet, Z. 85ff

2. Titel der Situation; Schlagworte

Jugendliche*r hat Heimweh

3. Beschreibung des Kontextes („Was bisher geschah“)

Kind war nicht fest in der Wohngruppe, sondern nur über das Wochenende dort (er ist eigentlich in einer anderen Gruppe). Schlafenszeit. Kind wollte nochmal mit Mama telefonieren. Sozialarbeiter*in erlaubt es. Kind telefoniert mit Mutter, kann sich aber dann nicht lösen.

4. Anlass der Simulationssituation

Sozialarbeiter*in geht ins Zimmer, bittet das Kind darum, aufzulegen, da Schlafenszeit ist. Kind wird aggressiv, schreit, weint. „Verpiss dich! Geh aus meinem Zimmer raus! Ich gebe das Handy nicht her!“. Mutter aus Lautsprecher, sie bittet Kind darum aufzulegen und schlafen zu gehen, Kind schreit auch Mutter an, dass es nicht auflegen wird, dass er nach Hause will und sie ihn abholen soll.

5. Wer bin ich?

Kind, 10 Jahre, nur zu Besuch in der Wohngruppe, eigentlich aus einer anderen Wohngruppe (laut, schreit, weint, lässt sich im Verlauf der Situation beruhigen)

6. Weitere Beteiligte („Wer sind die anderen?“)

-

7. ggf. Zeitpunkt

abends

8. Räumlichkeit

Zimmer des / der Jugendlichen